

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
FACULTAD TECNOLÓGICA
Departamento de Tecnologías Industriales

**Transición de la Automatización Tradicional a la Definida por Software:
Análisis comparativo entre las normas IEC 61131-3 e IEC 61499**

Joaquín Edison Adam Lagos Almendras

**Profesor Guía:
Gustavo Alcántara Aravena**

**Proyecto de Título para optar al título de
Tecnólogo en Automatización Industrial**

**Santiago - Chile
2025**

Resumen

La automatización industrial se ha sustentado históricamente en arquitecturas tradicionales basadas en Controladores Lógicos Programables y Sistemas de Control Distribuidos (*PLC* y *DCS*, respectivamente) (Walker, Bissell, & Monk, 2010; Segovia & Theorin, 2012). Estas arquitecturas han entregado confiabilidad y estandarización en los procesos productivos, pero presentan limitaciones frente a las nuevas exigencias de flexibilidad, escalabilidad e integración asociadas a la Industria 4.0.

En este contexto, ha surgido la Automatización Definida por Software (*Software-Defined Automation, SDA*), enfoque que propone desacoplar la lógica de control del *hardware* propietario y favorecer arquitecturas más modulares, interoperables y adaptables. Dentro de este marco, la presente investigación analiza y compara dos enfoques normativos para la automatización industrial: el basado en la norma IEC 61131-3 y el sustentado en IEC 61499.

Para ello, se desarrolló una metodología de carácter comparativo que combinó revisión bibliográfica, definición de criterios de evaluación e implementación de un caso de estudio correspondiente a un sistema discreto de transporte y clasificación de objetos en un entorno de simulación académica. La comparación se realizó a partir de criterios de portabilidad, modularidad y flexibilidad, incorporando además consideraciones de interoperabilidad y mantenibilidad. Para la implementación del enfoque basado en IEC 61499 se empleó *EcoStruxure Automation Expert* como entorno de desarrollo, mientras que el escenario basado en IEC 61131-3 se desarrolló sobre una arquitectura convencional de control.

Los resultados obtenidos indican que, en el caso de estudio implementado, el enfoque basado en IEC 61499 presentó un desempeño más favorable en términos de portabilidad, modularidad e interoperabilidad, al facilitar una mayor separación entre la lógica de control y la plataforma física. Por su parte, el enfoque basado en IEC 61131-3 evidenció una mayor dependencia de la arquitectura de hardware utilizada y una menor flexibilidad frente a modificaciones funcionales e integración con otros componentes del sistema.

En términos generales, el estudio aporta evidencia técnica aplicada sobre las diferencias entre ambos enfoques en un entorno de simulación controlado, y entrega una base útil para futuras evaluaciones orientadas a la modernización de sistemas de automatización industrial y al análisis de soluciones compatibles con arquitecturas distribuidas.

Palabras clave: IEC61499, Automatización Definida por Software (SDA), SoftdPAC, IEC 61131-3, Gemelo Digital.

Dedicatoria

Dedico este trabajo, en primer lugar, a mi familia, por haber estado siempre presentes en los momentos en que más los necesité. Su apoyo, comprensión y cariño han sido un pilar fundamental en mi vida y en el camino que me ha llevado hasta este momento. Cada palabra escrita en estas páginas también refleja el esfuerzo, la paciencia y el amor que ellos me han entregado durante todos estos años.

Quiero dedicar este logro a mi abuelita Elisa y a mi tía Licha, quienes hoy no me acompañan físicamente, pero, aunque ya no están aquí, sé que de alguna manera han estado presentes en cada paso que he dado. Este es uno de mis últimos pasos en mi formación para convertirme en profesional, y me habría encantado profundamente que pudieran verlo y compartir este momento conmigo. Su recuerdo, su cariño y todo lo que dejaron en mi vida siguen acompañándome siempre.

Finalmente, me dedico este logro a mí mismo. Sé cuánto me costó dar cada paso para llegar hasta aquí. El camino no ha sido fácil ni ha estado lleno de rosas; ha tenido desafíos, como mi cambio de carrera, momentos de duda y obstáculos que parecían imposibles de superar. Sin embargo, cada uno de esos momentos también fue una oportunidad de seguir adelante. Este trabajo no representa solo el cierre de una etapa, sino también el resultado del esfuerzo, la perseverancia y la convicción de que, a pesar de las dificultades, siempre es posible avanzar.

Este logro significa una meta en mi vida, más no la última. Aún me queda por seguir y que esto sea un recordatorio de que si uno se lo propone y se esfuerza, se logra.

Agradecimientos

Quiero comenzar agradeciendo nuevamente a mi familia, pero también a todas las personas que, de una u otra forma, fueron parte de este proceso y que me brindaron su apoyo durante este camino. Ya sea a través de una conversación, una palabra de ánimo, ayuda en los estudios o apoyo emocional, cada gesto tuvo un valor significativo para mí. Siempre he creído que incluso los actos más pequeños pueden marcar una gran diferencia, y por ello agradezco profundamente a quienes estuvieron presentes en distintos momentos de esta etapa.

Agradezco especialmente al profesor Gonzalo Reyes. Cuando llegué a esta carrera, después de haber dejado Ingeniería en Ejecución Eléctrica, llegué con dudas, miedos e incertidumbre sobre mi futuro. En ese momento encontré en él a una persona que, más allá de su rol como profesor, supo escuchar, apoyar y dedicar tiempo y palabras que fueron muy importantes para mí. Fue una de las primeras interacciones que tuve con un docente que realmente se involucró como persona, y ese gesto es algo que valoro profundamente y que siempre recordaré.

También quiero expresar mi sincero agradecimiento a mi profesor guía de tesis, Gustavo Alcántara, por su constante apoyo durante el desarrollo de este trabajo. Su disposición para enseñar, orientar y acompañar este proceso fue fundamental para poder llevar este proyecto de titulación adelante. Más que un profesor, lo considero también un compañero en este proceso de aprendizaje, y siempre estaré agradecido por todo lo que me brindó para llegar hasta este punto.

Finalmente, quiero agradecer a todos los profesores que formaron parte de mi proceso de formación. Muchos de ellos, quizás sin saberlo, marcaron una diferencia importante no solo por los conocimientos que transmitieron, sino también por su forma de ser, sus consejos. Hubo docentes que demostraron que enseñar va más allá de una sala de clases, dejando una huella tanto académica como humana. Profesores con esa vocación y calidad humana, como la profesora Olivia Urbina, representan muy bien el tipo de docentes que marcaron positivamente esta etapa de mi vida.

Tabla de contenido

1. CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN.....	1
1.1. Problemática.....	2
1.2. Justificación.....	2
1.3. Objetivos.....	4
1.3.1. Objetivo General.....	4
1.3.2. Objetivos específicos.....	4
1.4. Alcances.....	5
1.5. Restricciones.....	5
2. CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO.....	7
2.1. Evolución Histórica de la Automatización Industrial.....	7
2.2. Norma IEC 61131-3: Automatización Basada en PLC.....	7
2.2.1. Alcance y Organización.....	7
2.2.2. Lenguajes de Programación.....	8
2.2.3. Modelo de Ejecución.....	9
2.2.4. Ventajas y Limitaciones.....	9
2.3. Norma IEC 61499: Automatización Definida por Software.....	10
2.3.1. Fundamentos Conceptuales de IEC 61499.....	10
2.3.2. Arquitectura y Tipología de Bloques Funcionales.....	11
2.3.3. Portabilidad, Mapeo y Reconfiguración Dinámica.....	14
2.3.4. Limitaciones y Desafíos de Adopción Industrial.....	16
2.3.5. IEC 61499 como Habilitador de la Industria 4.0 y 5.0.....	17
2.4. UniversalAutomation.org y la Estandarización Abierta en SDA.....	18
2.5. Fundamentos Conceptuales y Criterios Técnicos de Evaluación.....	20
3. CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA Y DISEÑO DEL CASO DE ESTUDIO.....	23
3.1. Introducción a la Metodología.....	23
3.2. Diseño del Caso de Estudio.....	23
3.3. Entorno de Simulación y Plataformas de Software.....	25
3.4. Construcción de los Escenarios de Implementación.....	27
3.5. Procedimiento de Comparación y Criterios de Evaluación.....	28
4. CAPÍTULO 4: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESCENARIOS.....	31
4.1. Implementación del Entorno de Proceso: Gemelo Digital en Factory I/O.....	33
4.1.1. Configuración de la Escena y Activos Virtuales.....	33
4.2. Desarrollo del Escenario Basado en IEC 61131-3.....	36
4.2.1. Configuración del Proyecto en GX Works 2.....	38
4.2.2. Asignación y Gestión de Variables.....	40
4.2.3. Desarrollo de la Lógica de Control Mediante Bloques Funcionales.....	42
4.3. Integración de Comunicación OPC UA en el Entorno IEC 61131-3.....	46
4.4. Desarrollo del Escenario Basado en IEC 61499.....	48
4.4.1. Configuración Topológica y Abstracción de Hardware.....	49
4.4.2. Desarrollo de la Lógica Base: Bloque de Función Básico (BFB).....	50
4.4.3. Composición del Modelo de Aplicación: Composite Automation Type.....	53

4.4.4. Validación Operacional y Simulación Orientada a Eventos.....	54
4.5. Implementación de comunicación OPC UA en IEC 61499.....	56
4.6. Síntesis Estructural de Ambos Escenarios.....	57
4.6.1. Portabilidad.....	58
4.6.2. Modularidad.....	60
4.6.3. Flexibilidad.....	64
4.6.4. Interoperabilidad.....	65
4.6.5. Mantenibilidad.....	68
5. CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES.....	70
5.1. Discusión de Resultados.....	70
5.2. Conclusiones según criterios de evaluación.....	71
5.3. Proyecciones y trabajos futuros.....	73
Referencias.....	75

Índice de Tablas

Tabla 1 Matriz de procedimientos y métricas de evaluación para la comparación entre IEC 61131-3 e IEC 61499.....	29
Tabla 2 Mapeo de variables de proceso en Factory I/O.....	35
Tabla 3 Asignación de direcciones físicas en el controlador Mitsubishi FX.....	41
Tabla 4 Registro de pasos de desacoplamiento y esfuerzo de reutilización modular.....	61
Tabla 5 Evaluación analítica del esfuerzo de modificación estructural.....	65
Tabla 6 Análisis comparativo de la arquitectura de conectividad y convergencia IT/OT.....	67
Tabla 7 Evaluación de mantenibilidad y esfuerzo de depuración.....	69

Índice de Figuras

Figura 1	Lenguajes de programación PLC.....	8
Figura 2	Diagrama de transición de estados del Gráfico de Control de Ejecución (ECC)....	13
Figura 3	Proceso de mapeo y distribución de una aplicación IEC 61499.....	15
Figura 4	Arquitectura comparativa entre la tecnología tradicional y definida por software...	33
Figura 5	Gemelo Digital de Cinta Transportadora en Factory I/O.....	34
Figura 6	Primera red: Arranque y Detención.....	43
Figura 7	Redes de Clasificación.....	44
Figura 8	Vista general del middleware KEPServerEx.....	46
Figura 9	Captura de Tags KEPServerEX.....	47
Figura 10	Captura OPC Quick Client.....	47
Figura 11	Driver Factory I/O: IEC 61131-3.....	48
Figura 12	Configuración del Modelo de Sistema en EAE.....	50
Figura 13	Interfaz del Bloque de Función Básico "Control_Sorter".....	51
Figura 14	Gráfico de Control de Ejecución (ECC) del Bloque "Control_Sorter".....	52
Figura 15	Red de Bloques Funcionales del CAT "Main_Sorter".....	54
Figura 16	Ejecución de la Lógica Orientada a Eventos.....	56
Figura 17	Asignación de variables físicas en GX Works 2.....	58
Figura 18	Remapeo del Modelo de Aplicación.....	60
Figura 19	Dependencia de marcas de memoria globales (Sistema_Activo).....	63
Figura 20	Bloque Control_Sorter disponible en la biblioteca del entorno.....	63
Figura 21	Configuración manual de tags en middleware KEPServerEX.....	67

1. CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la automatización industrial ha ido evolucionando de manera constante para responder a la necesidad de producir más, de forma más continua y con sistemas capaces de adaptarse a nuevas tecnologías. Este proceso de cambio se ha acelerado especialmente con la digitalización de la industria, la integración entre las tecnologías de operación y la tecnología de la información, y la incorporación de conceptos asociados a la Industria 4.0, como la conectividad permanente, la trazabilidad de los datos y la aparición de sistemas ciberfísicos.

Frente a este escenario, cobra importancia revisar qué marcos normativos sirven de base para el diseño de sistemas de control, sobre todo ahora que las arquitecturas más tradicionales se ven presionadas por requisitos de mayor flexibilidad, escalabilidad e interoperabilidad. Durante años, la norma IEC 61131-3 se ha utilizado como referencia principal para el desarrollo de soluciones de automatización industrial basadas en PLC, hasta convertirse en un estándar de facto en muchos entornos de control convencionales. Sin embargo, el avance hacia arquitecturas más distribuidas y menos ligadas a un hardware específico ha despertado el interés por alternativas distintas, entre las cuales destacan las propuestas relacionadas con la norma IEC 61499.

A partir de este contexto, la investigación que se presenta propone comparar ambos enfoques, analizando sus diferencias a nivel conceptual, estructural y de implementación, apoyándose en un caso de estudio aplicado a un sistema discreto de transporte y clasificación. Más que plantear que una tecnología deba sustituir completamente a la otra, la intención es examinar cómo cada enfoque responde a una serie de criterios técnicos que hoy son relevantes en los sistemas de automatización, especialmente en lo que respecta a portabilidad, modularidad, flexibilidad, interoperabilidad y mantenibilidad.

En consecuencia, el estudio busca ofrecer una base técnica que facilite la comprensión de las implicancias de implementar soluciones de control tanto con arquitecturas tradicionales como con propuestas más cercanas a la automatización definida por software. Todo esto se realiza en un entorno de simulación académica y con un objetivo principalmente comparativo, de manera que se puedan identificar con mayor claridad las ventajas y limitaciones de cada alternativa.

1.1. Problemática

La industria enfrenta actualmente un proceso de transformación marcado por la necesidad de adaptar sus sistemas de producción a entornos más dinámicos, conectados y exigentes desde el punto de vista operativo. En este contexto, los sistemas de automatización ya no solo deben garantizar funcionamiento estable y seguro, sino también facilitar la integración con otras plataformas, permitir modificaciones con menor impacto estructural y responder de mejor manera a escenarios de expansión o reconfiguración.

Pese a ello, una parte importante de las soluciones de control industrial continúa sustentándose en arquitecturas tradicionales basadas en *PLC* y en esquemas de programación asociados a la norma IEC 61131-3. Si bien este enfoque ha demostrado solidez, madurez tecnológica y amplia adopción industrial, también presenta limitaciones cuando se lo evalúa frente a requerimientos actuales de desacoplamiento entre *software* y *hardware*, reutilización modular, distribución funcional e integración con tecnologías propias de entornos digitalizados.

A esta situación se suma que, en el contexto académico y formativo local, no siempre se dispone de comparaciones aplicadas que permitan examinar de forma concreta las diferencias entre un enfoque tradicional de automatización y uno basado en arquitecturas distribuidas sustentadas en IEC 61499. Esta falta de análisis dificulta la evaluación técnica de ambas alternativas, especialmente cuando se busca comprender no solo sus fundamentos teóricos, sino también sus implicancias prácticas en tareas de diseño, implementación, modificación e integración de sistemas de control.

En consecuencia, surge la necesidad de estudiar comparativamente ambos enfoques en un caso representativo, de modo que sea posible identificar sus principales ventajas, limitaciones y condiciones de aplicación dentro de un entorno controlado de simulación.

1.2. Justificación

La comparación entre IEC 61131-3 e IEC 61499 resulta relevante tanto desde una perspectiva técnica como académica. En términos técnicos, permite analizar cómo dos enfoques normativos distintos responden a desafíos actuales de la automatización industrial, especialmente en aspectos como la portabilidad del software, la organización

modular del control, la flexibilidad frente a cambios funcionales y la capacidad de integración con otros componentes del sistema.

Desde el ámbito académico, este estudio permite generar evidencia aplicada a partir de un caso de estudio concreto, lo que facilita llevar los conceptos normativos y arquitectónicos a un escenario de implementación observable. Esto cobra especial importancia en los procesos de formación relacionados con la automatización industrial, donde muchas veces las diferencias entre estándares se revisan principalmente desde la teoría, pero con menor profundidad en su comparación práctica.

Asimismo, la investigación se justifica porque aporta una referencia técnica útil para analizar el alcance real de las propuestas asociadas a la automatización definida por software, en contraste con arquitecturas convencionales que siguen siendo ampliamente utilizadas en la industria. En ese sentido, el trabajo no pretende establecer la superioridad de un estándar sobre otro, sino ofrecer antecedentes comparativos que permitan evaluar sus características dentro de un mismo caso de estudio y bajo condiciones de implementación equivalentes en el marco de la simulación desarrollada.

Por lo tanto, la relevancia de esta investigación radica en su capacidad para aportar un análisis técnico aplicado, acotado y replicable, que contribuya a la comprensión de ambos enfoques y sirva como base para futuras evaluaciones orientadas a la modernización de sistemas de automatización industrial.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Analizar y comparar los enfoques de automatización industrial basados en la norma IEC 61131-3 y en la Automatización Definida por *Software* bajo IEC 61499, mediante el estudio de un caso representativo que permita evaluar criterios de portabilidad, modularidad y flexibilidad en la implementación de sistemas de control.

1.3.2. Objetivos específicos

En primer lugar, se busca revisar los fundamentos teóricos y normativos de la automatización tradicional, con especial atención en la norma IEC 61131-3 y sus lenguajes de programación estandarizados, así como en los principios vinculados con IEC 61499 y la automatización definida por software. Esto permitirá establecer una base conceptual sólida para el análisis comparativo.

En segundo lugar, se propone definir criterios de evaluación centrados en la portabilidad, la modularidad y la flexibilidad, incorporando también la interoperabilidad y la mantenibilidad, con el fin de construir una base objetiva para comparar ambos enfoques.

En tercer lugar, se plantea desarrollar un caso de estudio representativo de un sistema discreto de transporte y clasificación dentro de un entorno de simulación académica, de manera que sea posible generar evidencia práctica y analizar ambos enfoques en condiciones equivalentes.

Finalmente, se busca analizar los resultados obtenidos a partir de la implementación del caso de estudio, identificando las principales diferencias técnicas entre ambos enfoques en función de los criterios previamente definidos.

1.4. Alcances

La presente investigación se enfoca en comparar un enfoque tradicional de automatización industrial basado en la norma IEC 61131-3 con otro sustentado en IEC 61499, considerando las implicancias que ambos tienen en el diseño y la implementación de sistemas de control. Para ello, se desarrolla un caso de estudio aplicado a un sistema discreto de transporte y clasificación de objetos, modelado en un entorno de simulación académica que permite representar el proceso, implementar la lógica de control y observar su comportamiento bajo ambos enfoques.

Como criterios principales de comparación se consideran la portabilidad, la modularidad y la flexibilidad, incorporando además aspectos complementarios como la interoperabilidad y la mantenibilidad. A través de estos criterios, se busca generar evidencia técnica aplicada que permita comparar de manera estructurada las características de cada enfoque dentro de un mismo caso de estudio.

Asimismo, el trabajo se sitúa en un contexto de simulación y validación académica, por lo que su principal aporte consiste en ofrecer una referencia comparativa con fundamento técnico y una metodología replicable. En este sentido, la investigación no apunta a una validación industrial exhaustiva, sino a construir una base de análisis que pueda servir de apoyo para futuras evaluaciones, implementaciones o extensiones en entornos de mayor complejidad.

1.5. Restricciones

El desarrollo de esta investigación presenta una serie de limitaciones que delimitan el alcance de los resultados obtenidos. En primer lugar, no se considera la implementación física del sistema en una planta industrial, debido a las restricciones de infraestructura, costos y tiempo asociadas al proyecto de titulación. Por esta razón, el análisis se desarrolla en un entorno de simulación controlado, lo que permite observar el comportamiento de ambos enfoques, aunque sin reproducir por completo las condiciones propias de una operación industrial real.

En segundo lugar, el estudio se limita a un caso representativo de un sistema discreto de transporte y clasificación, por lo que no abarca la totalidad de escenarios posibles dentro de la automatización industrial. En consecuencia, los resultados deben entenderse como

evidencia aplicada al caso analizado y no como conclusiones universales que puedan extrapolarse de manera directa a cualquier proceso o arquitectura.

Adicionalmente, el análisis económico se aborda de forma referencial, con apoyo en literatura técnica y documentación de fabricantes, sin incorporar cotizaciones reales de mercado ni una evaluación financiera detallada. De igual manera, no se profundiza en aspectos relacionados con ciberseguridad, certificaciones industriales, gestión organizacional o capacitación de personal, aunque todos ellos son factores relevantes en procesos reales de adopción tecnológica.

Por último, la investigación no pretende reemplazar ni invalidar el uso de sistemas tradicionales de automatización, sino examinar comparativamente las posibilidades y limitaciones de un enfoque basado en IEC 61499 frente a una arquitectura convencional representativa. En ese marco, los resultados deben leerse como antecedentes técnicos obtenidos bajo condiciones específicas de simulación y con los límites propios del entorno y de las herramientas disponibles.

2. CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

2.1. Evolución Histórica de la Automatización Industrial

La automatización industrial ha recorrido un largo camino desde los sistemas cableados basados en relés, que requerían reconfiguraciones físicas laboriosas y prolongadas paradas de planta, hasta las actuales arquitecturas distribuidas y definidas por *software*.

En las décadas de 1950 y 1960, los paneles de relés implementaban lógicas discretas mediante conexiones físicas; cualquier cambio en la lógica de control implicaba modificar el cableado, ocasionando altos costos de mantenimiento y largos tiempos de inactividad (Walker, Bissell & Monk, 2010; Segovia & Theorin, 2012).

La introducción del Controlador Lógico Programable (*PLC*) en 1973 revolucionó la industria al reemplazar cableado con lógica reprogramable, reduciendo los tiempos de configuración y permitiendo la estandarización de lenguajes de programación (Ramanathan, 2014). Los *PLC* popularizaron lenguajes como *Ladder Diagram*, *Function Block Diagram* y *Structured Text*, sentando las bases para la automatización moderna.

A finales de los años 1980, los Sistemas de Control Distribuido (*DCS*) ampliaron la descentralización al distribuir la toma de decisiones de control entre múltiples nodos especializados, mejorando la fiabilidad en procesos continuos de industrias químicas y petroquímicas (Holm, 2012). No obstante, los *DCS* mantenían dependencia de protocolos y *hardware* propietarios, restringiendo la interoperabilidad entre fabricantes.

La convergencia de tecnologías operacionales (*OT*) y de información (*IT*) impulsada por Industria 4.0 incorporó sistemas ciber-físicos, Internet Industrial de las Cosas (*IIoT*) y gemelos digitales, resaltando las limitaciones de las arquitecturas anteriores y motivando la aparición de la Automatización Definida por *Software* (*SDA*) (Vyatkin, 2011). *SDA* abstrae la lógica de control del *hardware*, habilitando entornos virtuales y distribuidos.

2.2. Norma IEC 61131-3: Automatización Basada en PLC

2.2.1. Alcance y Organización

IEC 61131-3 define cinco lenguajes de programación de *PLC* y un modelo de *software* jerárquico compuesto por configuraciones, recursos y tareas, con Unidades de Organización

de Programa (*POUs*) que agrupan programas, funciones y bloques funcionales (PLCopen, 2016).

2.2.2. Lenguajes de Programación

IEC 61131-3 contempla distintos lenguajes de programación orientados al desarrollo de sistemas de control industrial. Entre ellos se encuentra *Ladder Diagram (LD)*, un lenguaje gráfico inspirado en la lógica de relés; *Function Block Diagram (FBD)*, basado en bloques funcionales interconectados; *Structured Text (ST)*, un lenguaje textual de alto nivel que incorpora estructuras de control como *IF*, *WHILE* y *FOR*; *Instruction List (IL)*, de estilo similar a un lenguaje ensamblador; y *Sequential Function Chart (SFC)*, utilizado para representar secuencias de control mediante estados y transiciones. La relación entre estos lenguajes se resume en la Figura 1.

Figura 1

Lenguajes de programación PLC.

Nota. Diagrama de los lenguajes de programación contemplados en la norma IEC 61131-3. Elaboración propia, 2026.

2.2.3. Modelo de Ejecución

En el modelo clásico definido por IEC 61131-3, un *PLC* opera siguiendo una secuencia establecida: primero realiza la lectura de entradas, luego ejecuta la lógica de control y, finalmente, actualiza las salidas. Este enfoque cíclico, conocido como ciclo de escaneo, constituye la base del comportamiento predecible que caracteriza al control industrial tradicional.

Además, el estándar contempla que las tareas puedan ejecutarse de manera periódica o activarse por eventos, aunque en la práctica la ejecución principal suele apoyarse en ciclos periódicos (PLCopen, s. f.).

2.2.4. Ventajas y Limitaciones

Entre las principales ventajas de IEC 61131-3 se encuentra su alto nivel de madurez y su amplia adopción en la industria, ya que sigue siendo el estándar más utilizado para la programación de PLC y cuenta, además, con un sólido respaldo por parte de numerosos fabricantes. Asimismo, su modelo de ejecución basado en el ciclo de escaneo aporta determinismo y estabilidad al comportamiento del sistema, lo que favorece la predictibilidad temporal en aplicaciones de control.

A esto se suma la posibilidad de estructurar el software mediante POU (Program Organization Units), que incluyen programas, funciones y bloques funcionales, permitiendo cierto grado de modularidad y reutilización. Además, el estándar dispone de múltiples herramientas de desarrollo y de ecosistemas de ingeniería ya consolidados que brindan soporte a su implementación.

No obstante, IEC 61131-3 también presenta limitaciones relevantes. Una de las más importantes es su dependencia del *hardware*, ya que cada fabricante incorpora extensiones propias que dificultan la portabilidad del *software* y refuerzan el fenómeno de *vendor lock-in*. En consecuencia, migrar programas entre plataformas distintas suele requerir reescritura parcial o total del código. Del mismo modo, muchas modificaciones funcionales exigen detener el sistema, lo que restringe la reconfiguración dinámica. A esto se añade la dificultad de integración con tecnologías *IT* e *IIoT*, dado que las arquitecturas más rígidas tienden a obstaculizar la interoperabilidad moderna. Finalmente, en sistemas distribuidos de

mayor complejidad, el modelo centralizado y dependiente del controlador maestro puede introducir problemas de escalabilidad.

2.3. Norma IEC 61499: Automatización Definida por Software

2.3.1. Fundamentos Conceptuales de IEC 61499

La norma IEC 61499 se concibe como una evolución del modelo de control industrial hacia sistemas distribuidos orientados a eventos. De acuerdo con Vyatkin (2011), este estándar extiende el modelo de bloques funcionales utilizado en IEC 61131-3 con el fin de habilitar formas de control distribuido e inteligente. En esa línea, su desarrollo ha sido asociado a la necesidad de superar algunas limitaciones presentes en arquitecturas tradicionales de automatización, particularmente aquellas relacionadas con la rigidez de la lógica centralizada, la dependencia del *hardware* y la dificultad para redistribuir funciones de control entre distintos nodos del sistema.

Dentro de este contexto, la Automatización Definida por *Software* (*Software-Defined Automation, SDA*) se presenta como un enfoque que propone desacoplar progresivamente la lógica de control de plataformas físicas propietarias, favoreciendo entornos más virtualizados, modulares y flexibles. Sin embargo, resulta importante distinguir ambos niveles conceptuales: mientras IEC 61499 corresponde a una norma orientada al modelado y ejecución de aplicaciones de control basadas en bloques funcionales, la *SDA* constituye un paradigma más amplio, relacionado con la abstracción del *software* respecto del *hardware* y con la posibilidad de desplegar soluciones de automatización sobre arquitecturas más abiertas. Por ello, en esta investigación se entenderá a IEC 61499 como uno de los referentes normativos más cercanos a dicho enfoque, pero no como sinónimo absoluto de *SDA*.

Bajo este estándar, los bloques de función (FBs) se entienden como las unidades básicas de software, ya que en ellos se integran los datos, la lógica y los puertos de eventos para conformar aplicaciones organizadas como redes interconectadas. Este enfoque marca una diferencia importante respecto del paradigma convencional de IEC 61131-3, al reemplazar el ciclo de escaneo periódico por una arquitectura cuya ejecución se activa en función de eventos específicos.

Además, al incorporar modelos detallados de recursos, dispositivos y redes, la norma entrega una base conceptual que permite proyectar el control como un sistema capaz de distribuirse entre entidades físicas y virtuales. Precisamente, esta capacidad de descentralización es la que autores como Vyatkin (2011) y Thramboulidis (2013) destacan como uno de los pilares fundamentales de la norma en el ámbito de la automatización distribuida.

2.3.2. Arquitectura y Tipología de Bloques Funcionales

La unidad central del estándar IEC 61499 es el Bloque de Función (*FB*). Este se define como un componente de *software* encapsulado que integra lógica de control, datos y puertos de comunicación. A diferencia de los bloques tradicionales de la norma IEC 61131-3, la interfaz de un *FB* en IEC 61499 contiene explícitamente entradas y salidas de eventos separadas de las entradas y salidas de datos, lo que permite una sincronización más precisa de la ejecución distribuida. Esta separación entre eventos y datos no solo organiza la estructura interna del bloque, sino que además introduce una lógica de activación que resulta coherente con sistemas donde la ejecución no depende exclusivamente de una evaluación cíclica permanente, sino de estímulos específicos dentro del proceso.

Para estructurar aplicaciones modulares y flexibles, la norma clasifica los bloques funcionales en distintos tipos con propósitos específicos dentro de la arquitectura de control. En primer lugar, el Bloque de Función Básico (*BFB*) constituye la unidad atómica de la lógica de control. Su diseño permite la implementación manual de algoritmos personalizados utilizando lenguajes estándar como IEC 61131-3, por ejemplo Texto Estructurado o Diagrama de Escalera, así como también otros lenguajes soportados por determinadas plataformas, entre ellos Java, C++ o Python (García, Irisarri y Pérez González, 2017). Internamente, el comportamiento del *BFB* no es cíclico, sino que está gobernado por una máquina de estados denominada Gráfico de Control de Ejecución o *Execution Control Chart (ECC)*, la cual determina qué algoritmo ejecutar en respuesta a un evento específico. En resumen, el *BFB* concentra la lógica elemental de decisión y acción, y por ello resulta especialmente relevante en aplicaciones donde se requiere encapsular comportamiento reactivo de forma clara y reutilizable.

En segundo lugar, el Bloque de Función Compuesto (*CFB*) se utiliza para organizar la aplicación de manera jerárquica y modular. Tal como señalan Caiza y García (2017) y Trejo-Hernández y López-Mellado (2013), la funcionalidad de un *CFB* no se define mediante código o algoritmos internos directos, sino a través de una red de otros bloques de función

interconectados entre sí. De este modo, el CFB actúa como una unidad lógica de mayor nivel, útil para encapsular comportamiento complejo, estructurar aplicaciones extensas y favorecer la reutilización de soluciones de *software*. Thramboulidis et al. (2007) destacan precisamente esta capacidad jerárquica como una de las fortalezas del estándar, ya que permite componer aplicaciones a partir de elementos funcionales más pequeños y bien definidos. Es importante notar, además, que a diferencia de las Sub-Aplicaciones, los CFB suelen mantener su funcionalidad contenida como una unidad lógica y no se distribuyen necesariamente entre múltiples dispositivos físicos, por lo que su papel principal es la encapsulación y organización de la lógica.

En tercer lugar, el Bloque de Función de Interfaz de Servicio (*SIFB*) cumple un rol crucial como interfaz entre las aplicaciones de control y los recursos del sistema o del *hardware* subyacente. Según Calvo et al. (2010), Caiza y García (2017) y García et al. (2017), los *SIFB* permiten vincular la lógica de control con subsistemas de comunicación, servicios de entrada/salida y recursos propios del entorno de ejecución. En muchos casos se comportan como una “caja negra”, dado que su implementación interna no siempre está expuesta al usuario y su funcionamiento se describe a partir de secuencias de servicio. En la práctica, este tipo de bloque resulta especialmente importante cuando la aplicación debe interactuar con protocolos industriales modernos, como *OPC Unified Architecture (OPC UA)*, o con recursos externos que no forman parte directa de la lógica de control. De hecho, García et al. (2017) y Calvo et al. (2010) mencionan la existencia de *SIFB* específicos destinados a implementar funciones de comunicación como lectura, escritura o suscripción sobre servidores *OPC UA*, lo que refuerza su relevancia dentro de arquitecturas asociadas a interoperabilidad e integración *IT/OT*.

Un componente particularmente importante dentro de la estructura de un *BFB* es el *Execution Control Chart (ECC)*. El *ECC* constituye el autómata finito interno que define la lógica de secuencia del bloque y actúa como una máquina de estados compuesta por estados, transiciones y acciones. Este mecanismo materializa uno de los cambios más significativos del paradigma propuesto por IEC 61499 frente al *PLC* tradicional. Mientras en IEC 61131-3 el procesador ejecuta el código de forma cíclica mediante la secuencia lectura–proceso–escritura, el *ECC* permite que el bloque permanezca en un estado de reposo hasta que un evento específico dispare una transición. En consecuencia, el bloque se ejecuta ante estímulos pertinentes y no por simple repetición periódica, lo que permite representar de manera más natural comportamientos reactivos y distribuidos (Thramboulidis, 2013; Vyatkin, 2011).

Para comprender su implementación práctica, la Figura 2 presenta la estructura interna de un ECC. En ella, los estados representados mediante óvalos corresponden a situaciones operativas o de espera del bloque, como *START* o *INITIALIZE*. Coherente con lo descrito por Thramboulidis (2013), el sistema puede permanecer en estos estados en reposo hasta recibir un estímulo. Las transiciones, representadas por flechas, corresponden a rutas lógicas entre estados. Como se observa en el diagrama, una condición como *INIT & QI* muestra que el cambio de estado no ocurre de forma automática, sino solo cuando se cumple simultáneamente un evento y una condición de datos. Finalmente, las acciones, representadas mediante rectángulos, vinculan la lógica de estados con la ejecución efectiva del código. Así, al activarse un estado operativo como *MODE2*, el bloque puede invocar un algoritmo específico, por ejemplo *ALG2*, y luego emitir un evento de salida como *RES2*, completando la secuencia de respuesta frente al estímulo. Además, el uso de transiciones incondicionales marcadas con “1” permite que, una vez ejecutada la acción correspondiente, el autómata retorne inmediatamente al estado de reposo, quedando disponible para un nuevo evento. Esta lógica resulta especialmente relevante para entender el ECC desarrollado más adelante en el caso de estudio, ya que entrega la base conceptual con la que se diseña la reactividad del bloque implementado.

Figura 2

Diagrama de transición de estados del Gráfico de Control de Ejecución (ECC).

Nota. Estructura de estados, transiciones y acciones de un Bloque de Función Básico bajo IEC 61499. Adaptado de Stambolov (2013).

Junto con ello, la norma incorpora un mecanismo clave para mantener la coherencia entre eventos y datos: la restricción *WITH*. Dada la naturaleza distribuida del estándar, no existe necesariamente una memoria global consistente garantizada del mismo modo que en un *PLC* convencional. Es por eso que la cláusula *WITH* asocia un evento de entrada con un conjunto específico de datos de entrada. Cuando el *ECC* procesa un evento, dicha restricción asegura que los datos asociados sean muestreados y congelados antes de la ejecución del algoritmo, garantizando que la lógica interna opere sobre valores sincronizados y válidos (Vyatkin, 2011). Este aspecto es especialmente importante en arquitecturas donde la comunicación entre componentes puede ser asíncrona, ya que reduce el riesgo de inconsistencias entre el instante de activación y los valores procesados por el bloque.

2.3.3. Portabilidad, Mapeo y Reconfiguración Dinámica

La orientación hacia la portabilidad del *software* constituye uno de los ejes centrales y más discutidos de la norma IEC 61499. En esencia, este estándar busca que una aplicación desarrollada pueda trasladarse entre dispositivos compatibles sin necesidad de reescribir completamente el código. Esta característica resulta especialmente relevante para resguardar la propiedad intelectual de la lógica de control y para reducir, al menos en términos conceptuales, la dependencia tecnológica o el fenómeno de *vendor lock-in* (dependencia del proveedor). No obstante, este punto requiere cierta precisión: más que garantizar una portabilidad universal en cualquier plataforma, el estándar establece un marco arquitectónico que hace posible esa transición, siempre que existan herramientas y *runtimes* que cumplan con criterios de compatibilidad mutua.

La viabilidad de este principio se apoya en una separación arquitectónica clara, articulada mediante el proceso de *mapping* o mapeo. Más allá de la estandarización de los bloques de función, IEC 61499 propone una arquitectura abstracta que desacopla el *software* del *hardware* para facilitar la distribución del control, apoyándose en cuatro modelos principales. El Modelo de Aplicación (*Application Model*) contiene la lógica de control en estado puro, representada mediante redes de bloques interconectados y definidas con independencia de su destino físico. En un nivel superior, el Modelo de Sistema (*System Model*) describe la estructura general, relacionando dispositivos y redes dentro del entorno de planta. Por su parte, el Modelo de Dispositivo (*Device Model*) representa los controladores físicos, ya sean *PLC*, dispositivos *edge* o computadores industriales, junto con sus capacidades de procesamiento y sus interfaces de entrada y salida. Finalmente, el Modelo de Recurso

(Resource Model) corresponde al núcleo de ejecución interno del equipo, permitiendo que uno o varios entornos de control coexistan dentro de un mismo hardware para cumplir funciones específicas.

Esta organización jerárquica es la que permite desacoplar, al menos conceptualmente, la aplicación de su soporte físico. En ese marco, el mapeo consiste en asignar de forma estratégica componentes del Modelo de Aplicación, ya sean bloques individuales o subredes completas, a recursos específicos definidos en el Modelo de Sistema. Como se muestra en la Figura 3, esta separación técnica permite que una misma lógica pueda desplegarse de distintas maneras: desde una ejecución centralizada en un solo nodo hasta una distribución entre múltiples dispositivos, todo ello sin modificar el código interno de los bloques. En términos teóricos, esta capacidad sostiene la independencia entre software y hardware que caracteriza al estándar. Por ello, el mapeo va más allá de una simple tarea de asignación técnica, ya que se convierte en una herramienta de diseño conceptual que permite reconfigurar la distribución funcional del sistema sin alterar el comportamiento lógico original de la aplicación.

Figura 3

Proceso de mapeo y distribución de una aplicación IEC 61499

Nota. El esquema ilustra la independencia entre *software* y *hardware*. La parte superior (*Application Model* o Modelo de Aplicación) muestra la red lógica de bloques (FB, bloque de función), mientras que la inferior (*System Model* o Modelo de Sistema) representa la infraestructura física (*Device* o Dispositivo). Las flechas naranjas indican cómo se distribuye la lógica sobre los distintos dispositivos. Adaptado de Wiesmayr et al. (2023).

A ello se suma la noción de reconfiguración dinámica, entendida como la posibilidad de modificar o reasignar la lógica de control en tiempo de ejecución sin detener por completo el funcionamiento integral del sistema. Esta característica ha sido asociada a entornos de producción flexible y a sistemas ciberfísicos donde la agilidad y la continuidad operativa resultan particularmente valiosas. No obstante, tal como ocurre con la portabilidad, su viabilidad concreta depende de la plataforma utilizada, del nivel de soporte del *runtime* y de las restricciones propias del entorno de implementación. Por esta razón, en el marco de esta investigación la reconfiguración dinámica será entendida como una capacidad promovida por la norma y no como una propiedad que pueda asumirse automáticamente en toda solución basada en IEC 61499.

En relación con la interoperabilidad, la norma ha sido presentada como una alternativa favorable para integrar dispositivos y servicios dentro de arquitecturas de automatización más abiertas. Al separar la lógica funcional del mecanismo específico de transporte de eventos y datos, IEC 61499 entrega una base conceptual que puede facilitar el uso de protocolos abiertos y la interacción entre componentes heterogéneos. Sin embargo, esta ventaja también debe leerse con cautela, ya que la interoperabilidad real puede verse afectada por diferencias entre implementaciones, herramientas y proveedores, lo que significa que la arquitectura del estándar favorece la interoperabilidad, pero no la resuelve por sí sola. Esta precisión resulta relevante para no sobrestimar el alcance práctico del estándar antes de someterlo a evaluación en el caso de estudio.

2.3.4. Limitaciones y Desafíos de Adopción Industrial

Aunque la norma IEC 61499 ofrece avances significativos en modularidad, portabilidad e interoperabilidad para sistemas de control distribuidos, su adopción industrial a gran escala aún enfrenta múltiples limitaciones y desafíos relevantes.

En primer lugar, desde un punto de vista técnico, la inexistencia de un entorno completamente estandarizado y homogéneo dificulta la interoperabilidad real entre plataformas. La implementación práctica puede variar entre proveedores, generando

diferencias en el comportamiento de los *Function Blocks*, lo que afecta la promisorio portabilidad del *software* definida por la norma (Hall, Staron & Zoitl, 2007; Thramboulidis, 2013). Además, las herramientas de desarrollo para IEC 61499 todavía presentan carencias en cuanto a funcionalidades avanzadas de diagnóstico, depuración y simulación comparadas con las existentes para IEC 61131-3, lo que limita la confianza y la facilidad de adopción por parte de los industriales (Foletti, 2024).

Económicamente, la baja disponibilidad de soluciones comerciales maduras y la limitada experiencia técnica disponible en el mercado generan incertidumbre en la inversión, especialmente para pequeñas y medianas empresas (PYMES) que perciben un riesgo alto al migrar a SDA (Automation.com, 2021).

Otro desafío fundamental está relacionado con las competencias humanas. El despliegue efectivo de sistemas basados en IEC 61499 demanda ingenieros altamente capacitados en conceptos de *Software Defined Automation (SDA)*, programación orientada a eventos, redes industriales y virtualización de servicios (González-Mateos, 2025). En esta línea, la Industria 5.0, que apuesta por la colaboración humano-máquina y la personalización inteligente, requiere especialistas con un perfil multidisciplinario avanzado que combine conocimientos digitales, sistemas ciberfísicos y habilidades estratégicas para adaptarse a cambios dinámicos y complejos (Ghobakhloo, 2023).

Finalmente, la difusión tecnológica actual presenta un círculo vicioso que ralentiza la adopción masiva: la demanda industrial insuficiente desincentiva la inversión en desarrollo y comercialización de soluciones IEC 61499 robustas, mientras que la falta de estas soluciones reduce la confianza y la decisión de adopción por parte de usuarios industriales (Tóth, 2023; Zeb, 2024).

No obstante, la progresiva convergencia de tecnologías digitales, los imperativos de la Industria 5.0 en resiliencia y sostenibilidad, y la necesidad de agilidad y reconfiguración dinámica de sistemas hacen prever que la adopción de la Automatización Definida por *Software* será cada vez más crítica y generalizada en el mediano plazo.

2.3.5. IEC 61499 como Habilitador de la Industria 4.0 y 5.0

La relación entre IEC 61499 y los principios de la Industria 4.0 y 5.0 puede entenderse a partir de ciertas afinidades conceptuales, más que como una equivalencia directa. La Industria 4.0 promueve atributos como interconectividad, integración de sistemas ciberfísicos, intercambio de datos y convergencia entre tecnologías de operación e

información. En ese escenario, características de IEC 61499 como la modularidad, la orientación a eventos, la distribución funcional y la posibilidad de desacoplar parcialmente la lógica del *hardware* resultan consistentes con varios de esos requerimientos. En otras palabras, el estándar puede considerarse una alternativa técnicamente compatible con entornos de automatización más conectados y distribuidos, aunque no deba presentarse como habilitador único o suficiente de ese proceso de transformación.

De manera similar, la discusión en torno a la Industria 5.0 incorpora dimensiones como resiliencia, adaptabilidad, sostenibilidad y colaboración más estrecha entre personas y sistemas tecnológicos. En ese marco, la posibilidad de reorganizar funciones, reutilizar componentes de *software* y diseñar aplicaciones menos atadas a una arquitectura rígida de *hardware* puede ser vista como una contribución potencial de IEC 61499 a ese tipo de escenarios. Sin embargo, resulta más prudente afirmar que el estándar ofrece herramientas conceptuales alineadas con algunas de estas necesidades, antes que sostener que por sí solo materializa la transición hacia una nueva etapa industrial. Por ello, dentro de esta investigación, su relevancia no radica en ser presentado como solución universal, sino en constituir un enfoque normativo que será contrastado con IEC 61131-3 en un caso concreto de implementación y análisis comparativo.

2.4. UniversalAutomation.org y la Estandarización Abierta en SDA

UniversalAutomation.org puede entenderse como una iniciativa industrial orientada a promover un ecosistema de automatización más abierto, sustentado en el uso de tecnologías basadas en IEC 61499. En su propia presentación institucional, la organización define la automatización universal como la combinación de un habilitador tecnológico basado en dicho estándar y una comunidad independiente, sin fines de lucro, integrada por usuarios, proveedores y actores académicos. Desde esta perspectiva, su relevancia dentro de esta investigación no radica en constituir una norma en sí misma, sino en representar un esfuerzo concreto por trasladar al plano industrial principios como portabilidad del *software*, independencia relativa respecto del *hardware* y apertura entre proveedores.

Resulta importante distinguir, por tanto, los distintos niveles conceptuales involucrados. IEC 61499 corresponde al estándar técnico sobre el cual se apoya buena parte de esta discusión, mientras que *UniversalAutomation.org* es una asociación industrial que impulsa una implementación compartida y un ecosistema de colaboración en torno a esa base tecnológica. La propia organización señala que su propuesta considera una capa común de automatización entre proveedores y un motor de ejecución compartido basado en IEC 61499, orientado a facilitar aplicaciones de automatización más reutilizables y menos atadas

a plataformas cerradas. En consecuencia, no es preciso presentar a UniversalAutomation.org como sinónimo de la norma, ni tampoco como una plataforma específica de ingeniería, sino como una iniciativa que busca favorecer condiciones de mayor apertura dentro del desarrollo de soluciones de automatización.

En ese marco, uno de los conceptos más asociados a *UniversalAutomation.org* es la disminución de la dependencia respecto de arquitecturas propietarias. La organización plantea que el uso de una base común sustentada en IEC 61499 puede contribuir a que las aplicaciones no queden completamente ligadas a un único fabricante, favoreciendo así una mayor libertad de elección de *hardware* y una mejor continuidad tecnológica frente a cambios de proveedor o de plataforma. Sin embargo, en una redacción académica conviene formular este punto con cautela: más que afirmar que UniversalAutomation.org elimina por completo el riesgo de *lock-in*, resulta más riguroso señalar que su propuesta busca reducir ese nivel de dependencia mediante una estrategia de estandarización abierta y un *runtime* compartido. Esa formulación se ajusta mejor a lo que la propia iniciativa declara y evita atribuirle resultados absolutos que exceden el alcance de una asociación o de una arquitectura de referencia.

La relación entre UniversalAutomation.org y la Automatización Definida por *Software* también debe presentarse con precisión. Existen afinidades claras entre ambos planteamientos, especialmente en lo relativo al desacoplamiento entre *software* y *hardware* y a la búsqueda de arquitecturas más flexibles y distribuibles. No obstante, UniversalAutomation.org no debe describirse como equivalente a SDA, sino como una iniciativa que converge con varios de sus principios. Esta distinción es relevante porque evita confundir un enfoque general de automatización con una organización específica que impulsa una determinada forma de materializarlo en el ámbito industrial.

En cuanto a su vínculo con *EcoStruxure Automation Expert*, sí existe una relación explícita en la documentación pública de Schneider Electric. La empresa presenta esta plataforma como una oferta de automatización abierta definida por *software* y señala que, con Universal Automation, diversos proveedores de *hardware* pueden soportar un *runtime* compartido basado en IEC 61499, lo que amplía la flexibilidad para escoger la infraestructura de ejecución. Asimismo, Schneider describe *EcoStruxure Automation Expert* como una solución basada en IEC 61499 y vinculada a una estrategia de mayor independencia respecto del *hardware*. Aun así, también aquí conviene mantener una formulación precisa: *EcoStruxure Automation Expert* no es UniversalAutomation.org, sino una plataforma comercial que se inserta en ese ecosistema y adopta principios compatibles con él.

Por lo anterior, dentro de este marco teórico UniversalAutomation.org debe entenderse como un antecedente contextual relevante para la discusión sobre automatización abierta, portabilidad e independencia del *hardware*, pero no como evidencia concluyente del desempeño técnico de IEC 61499 en cualquier entorno. Su incorporación en esta tesis cumple, más bien, la función de mostrar que la discusión sobre apertura arquitectónica no se limita al plano normativo o académico, sino que también ha motivado iniciativas industriales concretas. La evaluación de hasta qué punto esas promesas se traducen efectivamente en ventajas técnicas comparables no corresponde resolverla en esta sección, sino en el análisis posterior del caso de estudio desarrollado en la investigación.

2.5. Fundamentos Conceptuales y Criterios Técnicos de Evaluación

Para desarrollar una comparación técnicamente consistente entre los enfoques de automatización basados en IEC 61131-3 e IEC 61499, es necesario establecer criterios de evaluación que permitan interpretar de manera ordenada las diferencias observadas en el diseño, implementación y modificación del sistema de control. En esta investigación, los criterios considerados son portabilidad, modularidad y flexibilidad como ejes principales de análisis, incorporando además interoperabilidad y mantenibilidad como dimensiones complementarias. La selección de estos criterios responde a que todos ellos permiten examinar, desde distintas perspectivas, el grado en que una arquitectura de control facilita la reutilización del *software*, la organización funcional de la solución y su capacidad de adaptación frente a nuevas condiciones operativas.

La portabilidad, en el contexto de la automatización industrial, puede entenderse como la capacidad de trasladar una aplicación de control, o parte de ella, entre distintos entornos de ejecución sin requerir una reescritura sustancial de su lógica principal. Esta dimensión resulta especialmente relevante en sistemas industriales, donde las soluciones suelen quedar asociadas a configuraciones de *hardware*, direccionamientos internos, herramientas de ingeniería y extensiones propias de cada fabricante. En el caso de IEC 61131-3, PLCopen (2016) y Ramanathan (2014) muestran que el estándar proporciona una base común para la programación de controladores, pero su implementación práctica continúa fuertemente vinculada a las plataformas específicas en las que se desarrolla cada aplicación. En IEC 61499, por su parte, Vyatkin (2011) destaca la separación entre el modelo de aplicación y la estructura física de despliegue como una de las características más relevantes de la arquitectura propuesta. Sin embargo, tal como advierte Thramboulidis (2013), las ventajas atribuidas al estándar no deben asumirse de forma automática únicamente desde el plano conceptual. Por ello, en esta investigación la portabilidad no será

tratada como una propiedad garantizada de antemano, sino como un criterio comparativo que deberá observarse en la implementación concreta del caso de estudio.

La modularidad se refiere al grado en que una solución puede organizarse en unidades funcionales relativamente independientes, con responsabilidades definidas y con un nivel acotado de dependencia entre ellas. Desde una perspectiva de ingeniería, una arquitectura modular facilita la comprensión del sistema, favorece la reutilización de componentes y permite intervenir partes específicas de la lógica sin alterar innecesariamente el resto de la aplicación. En IEC 61131-3, esta modularidad puede expresarse por medio de programas, funciones y bloques funcionales, dentro de una estructura de *software* normada y ampliamente difundida en el ámbito industrial (PLCopen, 2016; Ramanathan, 2014). En IEC 61499, la organización mediante redes de Function Blocks con interfaces explícitas de eventos y datos ofrece una base especialmente propicia para encapsular funciones y estructurar aplicaciones de manera jerárquica y distribuida (Vyatkin, 2011). Aun así, para efectos de esta tesis, no se asumirá que dicha modularidad sea intrínsecamente superior en toda circunstancia, sino que será evaluada de acuerdo con la forma en que cada implementación resuelve el desacoplamiento funcional, la reutilización de componentes y la claridad estructural de la solución desarrollada.

La flexibilidad corresponde a la capacidad del sistema para adaptarse a cambios funcionales, ajustes operativos o nuevas exigencias del proceso sin requerir rediseños extensos ni intervenciones desproporcionadas sobre la arquitectura de control. Este criterio es especialmente importante en entornos donde la producción exige incorporar modificaciones de manera progresiva o responder a nuevas condiciones de operación. Desde el punto de vista de IEC 61131-3, la lógica de control suele estar asociada a una estructura de ejecución cíclica ampliamente consolidada en *PLC*, lo que ha demostrado robustez en aplicaciones industriales, aunque en ciertos escenarios puede dificultar la incorporación de cambios si la solución depende fuertemente de estructuras centralizadas o de configuraciones estrechamente ligadas al *hardware*. En IEC 61499, la arquitectura orientada a eventos y la posibilidad de distribuir funciones entre distintos recursos ofrecen una base que puede favorecer mayores grados de adaptación del sistema (Vyatkin, 2011). No obstante, siguiendo la postura crítica de Thramboulidis (2013), esta investigación no dará por resuelta dicha flexibilidad en términos teóricos, sino que la analizará según el esfuerzo real requerido para modificar la lógica de control en cada escenario implementado.

La interoperabilidad se define como la capacidad de un sistema de control para integrarse con otros dispositivos, plataformas o servicios dentro de una arquitectura común de

comunicación. Su relevancia ha aumentado con la necesidad de vincular tecnologías de operación con sistemas de supervisión, plataformas digitales, servicios de análisis y protocolos de intercambio de datos propios de entornos IT/OT. En términos conceptuales, IEC 61499 ha sido presentado como una arquitectura adecuada para sistemas distribuidos e inteligentes, lo que ha favorecido su asociación con esquemas de automatización más abiertos y conectados (Vyatkin, 2011). Sin embargo, Thramboulidis (2013) cuestiona que atributos como interoperabilidad, portabilidad y reutilización deban atribuirse al estándar como resultados ya resueltos, sin considerar las particularidades de las herramientas y de sus implementaciones. Por esa razón, en esta tesis la interoperabilidad no será entendida como una ventaja previa de una de las normas, sino como un criterio de observación técnica asociado a la manera en que cada solución logra comunicarse e integrarse con la planta virtual y con la arquitectura de comunicación definida para el caso de estudio.

La mantenibilidad se entiende como la facilidad con que una solución puede ser comprendida, depurada, modificada y ampliada a lo largo del tiempo. Esta cualidad depende de factores como la claridad del diseño, la localización de funciones, el aislamiento de errores, la organización del *software* y la posibilidad de introducir mejoras sin generar efectos colaterales difíciles de rastrear. En este sentido, la mantenibilidad no depende exclusivamente del estándar utilizado, sino también de la calidad con que la solución ha sido diseñada e implementada. Una arquitectura más ordenada, modular y trazable tiende a facilitar las tareas de mantenimiento, independientemente de si ha sido desarrollada bajo IEC 61131-3 o IEC 61499. Por ello, en esta investigación la mantenibilidad será abordada como una dimensión complementaria, útil para interpretar la facilidad de evolución técnica de cada implementación, especialmente cuando sea necesario revisar, depurar o ampliar la lógica de control del sistema de transporte y clasificación.

En conjunto, estos criterios no buscan anticipar una superioridad teórica de IEC 61131-3 o IEC 61499, sino establecer una base conceptual común para interpretar los resultados obtenidos en el caso de estudio. Esta precisión es importante, ya que parte de la discusión académica en torno a IEC 61499 ha consistido precisamente en cuestionar comparaciones excesivamente categóricas o afirmaciones generales no siempre respaldadas por evidencia práctica suficiente (Thramboulidis, 2013). En consecuencia, el análisis posterior se centrará en observar cómo se manifiestan portabilidad, modularidad, flexibilidad, interoperabilidad y mantenibilidad en dos implementaciones concretas de un mismo problema de control, desarrolladas bajo condiciones comparables de evaluación.

3. CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA Y DISEÑO DEL CASO DE ESTUDIO

3.1. Introducción a la Metodología

La presente investigación se desarrolla como un estudio comparativo aplicado en un entorno de simulación controlado, orientado al análisis de dos enfoques de automatización industrial representativos: uno basado en la norma IEC 61131-3 y otro sustentado en IEC 61499. La elección de este enfoque metodológico responde a la necesidad de observar, bajo condiciones comparables, cómo se comportan ambas alternativas frente a un mismo problema de control, considerando tanto su estructura lógica como sus implicancias de implementación.

Más que comparar las normas en aislamiento teórico, la investigación confronta dos escenarios concretos de implementación, desarrollados sobre plataformas representativas de cada enfoque. Esta decisión busca aproximarse de manera más realista a las condiciones en que estos paradigmas son utilizados en la práctica, reconociendo que el desempeño observado no depende únicamente del estándar normativo, sino también de la arquitectura de *software*, de las herramientas de desarrollo y de la forma en que se resuelve la integración con el proceso.

El análisis se lleva a cabo sobre un mismo caso de estudio: un sistema discreto de transporte y clasificación de objetos implementado en un entorno de simulación académica. En ambos escenarios se mantiene constante el objetivo funcional del sistema, el comportamiento esperado del proceso y los criterios de evaluación definidos previamente, de modo que la comparación pueda centrarse en las diferencias asociadas a la arquitectura de control, al grado de desacoplamiento del *software*, a la facilidad de modificación y a la integración con el entorno de simulación.

Desde esta perspectiva, la metodología adoptada no busca demostrar una superioridad universal de una norma sobre otra, sino generar evidencia técnica aplicada sobre la forma en que ambos enfoques responden a un mismo problema de automatización bajo condiciones controladas de desarrollo y validación.

3.2. Diseño del Caso de Estudio

Para desarrollar la comparación entre los enfoques basados en IEC 61131-3 e IEC 61499, se definió un caso de estudio representativo de un sistema discreto de transporte y

clasificación de objetos. La selección de este proceso responde a su pertinencia para evaluar funciones típicas de automatización industrial, tales como detección, toma de decisión, accionamiento y secuenciación de operaciones, dentro de un entorno controlado de simulación.

El sistema fue modelado en un entorno virtual, considerando una secuencia de operación simple pero suficiente para poner en evidencia diferencias relevantes entre ambas arquitecturas de control. En términos funcionales, el proceso contempla el desplazamiento de objetos sobre una cinta transportadora, su detección en puntos específicos del recorrido y la ejecución de una acción de clasificación o descarte según la condición definida para cada elemento transportado. Esta estructura permite implementar una lógica de control comparable en ambos escenarios sin alterar el propósito general del proceso.

Desde el punto de vista de sus componentes principales, el caso de estudio se compone de una cinta transportadora, sensores de presencia y de clasificación, y un mecanismo de descarte encargado de desviar o retirar los objetos según la lógica definida. Estos elementos constituyen la base funcional del sistema y permiten representar un proceso discreto suficientemente acotado para su análisis, pero al mismo tiempo lo bastante representativo para evaluar criterios de portabilidad, modularidad, flexibilidad, interoperabilidad y mantenibilidad.

En cuanto a los activos virtuales utilizados para la construcción del entorno, se emplearon los elementos disponibles en la plataforma de simulación necesarios para representar el comportamiento físico del sistema, incluyendo la estructura de transporte, los sensores asociados al proceso y el actuador responsable de la clasificación. La selección de estos activos se realizó con el objetivo de reproducir de manera coherente la secuencia operativa del caso de estudio y asegurar que ambos enfoques de control fueran evaluados sobre una misma base de proceso.

La elección de este caso de estudio también presenta una ventaja metodológica importante. Al tratarse de un sistema con entradas, salidas y eventos claramente identificables, es posible implementar la misma funcionalidad bajo dos enfoques normativos distintos sin modificar la naturaleza del problema de control. De este modo, la comparación no se establece entre procesos diferentes, sino entre dos formas de resolver un mismo requerimiento funcional, lo que fortalece la validez interna del análisis y facilita la observación de las diferencias asociadas a cada arquitectura.

3.3. Entorno de Simulación y Plataformas de Software

El banco de pruebas digital de esta investigación está conformado por un conjunto de herramientas de *software* interconectadas, seleccionadas con el propósito de implementar, ejecutar y evaluar los dos escenarios de control definidos para el caso de estudio. En este contexto, resulta importante distinguir tres niveles complementarios dentro del entorno metodológico: la simulación del proceso, las plataformas de desarrollo del control y la arquitectura de integración utilizada para comunicar ambas capas. Esta diferenciación permite describir con mayor claridad el rol que cumple cada herramienta dentro de la comparación y evita confundir la representación virtual del sistema con la lógica de control encargada de gobernarlo.

Como entorno de simulación del proceso se emplea *Factory I/O*, plataforma que actúa como gemelo digital del sistema físico y proporciona un entorno tridimensional para construir, visualizar y validar el comportamiento del proceso automatizado. Su función principal, dentro de esta investigación, consiste en reproducir el sistema discreto de transporte y clasificación de objetos definido en el caso de estudio, incluyendo el desplazamiento de los elementos sobre la cinta transportadora, la activación de sensores y la respuesta del mecanismo de descarte. Además, *Factory I/O* genera señales de entrada y salida en tiempo real, las cuales pueden intercambiarse con plataformas externas de control mediante protocolos industriales compatibles. Esta capacidad resulta especialmente relevante, ya que permite mantener constante el proceso simulado mientras se implementan y comparan dos arquitecturas de control distintas sobre una misma base funcional.

En cuanto a las plataformas de desarrollo del control, se utilizan dos entornos distintos, cada uno representativo del enfoque normativo evaluado. Para el escenario basado en IEC 61131-3 se emplea GX Works 2 de *Mitsubishi Electric*, *software* de ingeniería orientado a la programación de controladores de la familia FX y ampliamente reconocido en entornos de automatización industrial tradicional. En este escenario, la lógica de control se implementa sobre un *PLC* compatible con dicha arquitectura, lo que permite representar una solución convencional basada en programación centralizada y en una relación estrecha entre *software*, direccionamiento de variables y *hardware* de ejecución. La elección de esta plataforma resulta metodológicamente pertinente, ya que constituye un entorno real y reconocible dentro de la práctica industrial asociada al estándar IEC 61131-3.

Para el escenario basado en IEC 61499 se utiliza *EcoStruxure Automation Expert* (EAE) de Schneider Electric, plataforma de desarrollo que permite estructurar la lógica de control a

partir de componentes funcionales organizados bajo una arquitectura orientada a eventos. En este entorno, la aplicación puede modelarse con mayor separación entre la lógica de control, los recursos de ejecución y la infraestructura sobre la cual se despliega, lo que la convierte en una herramienta adecuada para representar un escenario compatible con los principios distribuidos promovidos por IEC 61499. Su incorporación en esta investigación no busca presentar a la plataforma como equivalente al estándar, sino utilizarla como una implementación concreta y pertinente para desarrollar el segundo escenario comparativo.

Desde el punto de vista de la integración, la comunicación entre la planta virtual y las plataformas de control se resuelve mediante *OPC Unified Architecture (OPC UA)*, adoptado en esta investigación como mecanismo común de intercambio de datos. La elección de este protocolo responde a su amplia utilización en entornos de interoperabilidad industrial y a su capacidad para enlazar sistemas de control con plataformas de simulación o supervisión. No obstante, aunque ambos escenarios utilizan *OPC UA* como base de comunicación, la forma en que se implementa dicha integración no es idéntica y constituye, de hecho, parte relevante del análisis comparativo posterior.

En el escenario basado en IEC 61131-3, la conexión entre el *PLC* y *Factory I/O* se realiza mediante una pasarela intermedia, específicamente *KEP ServerEX*, utilizada como *middleware OPC UA*. Este componente permite mapear las direcciones del controlador y exponerlas hacia el entorno de simulación, haciendo posible el intercambio de señales entre ambos sistemas. Sin embargo, esta arquitectura implica una capa adicional de configuración y dependencia, lo que introduce un elemento de acoplamiento técnico que será considerado más adelante en la evaluación de interoperabilidad y mantenibilidad.

En el escenario basado en IEC 61499, en cambio, la integración con *Factory I/O* se desarrolla dentro del propio entorno de aplicación, aprovechando las capacidades de comunicación disponibles en la arquitectura implementada en EAE. Esto permite construir una solución donde la interacción con el proceso virtual queda más estrechamente incorporada al modelo de control, sin requerir la misma estructura intermedia utilizada en el escenario tradicional. Esta diferencia no debe entenderse como una ventaja asumida de antemano, sino como una característica metodológicamente relevante de cada implementación, cuya incidencia será analizada posteriormente en función de los criterios de evaluación definidos para la tesis.

En consecuencia, el entorno de simulación y las plataformas de *software* utilizadas en esta investigación no se presentan como herramientas aisladas, sino como un ecosistema de

pruebas diseñado para observar cómo dos enfoques normativos distintos resuelven un mismo problema de control sobre una planta virtual común. Esta estructura metodológica permite comparar no solo la lógica de control desarrollada en cada caso, sino también el grado de acoplamiento con el *hardware* o la plataforma, la forma de integración con el proceso y la facilidad con que cada solución puede ser intervenida, modificada o extendida dentro del entorno de simulación.

3.4. Construcción de los Escenarios de Implementación

A partir del caso de estudio definido, se desarrollaron dos escenarios de implementación diferenciados, ambos orientados a controlar el mismo sistema discreto de transporte y clasificación de objetos, pero contruidos sobre arquitecturas de automatización distintas. El propósito de esta dualidad no fue contraponer soluciones abstractas, sino observar cómo cada enfoque organiza la lógica de control, integra el proceso simulado y responde a los criterios técnicos definidos para la comparación.

Ambos escenarios fueron diseñados para cumplir un mismo objetivo funcional: detectar la presencia de objetos en la cinta transportadora, procesar la condición asociada a su clasificación y ejecutar la acción correspondiente mediante el mecanismo de descarte. De este modo, la lógica general del proceso se mantuvo constante en términos operacionales, permitiendo que la comparación se concentrara en la forma de implementación del control y no en diferencias del comportamiento esperado del sistema.

El Escenario A, basado en IEC 61131-3, se construyó a partir de una arquitectura de control tradicional centralizada. En este caso, la lógica del sistema fue desarrollada en GX Works 2, utilizando una estructura de programación propia del entorno *PLC* y ejecutándose sobre un controlador físico compatible con la plataforma seleccionada. La interacción con la planta virtual se resolvió mediante *KEPServerEX* como *middleware OPC UA*, lo que permitió exponer las variables del controlador y enlazarlas con las señales de entrada y salida del entorno simulado en *Factory I/O*. Bajo esta configuración, el control del proceso quedó organizado en torno a una lógica centralizada, con una relación estrecha entre programa, direccionamiento de variables, *hardware* de ejecución y capa de integración. Este escenario fue incorporado en la investigación por representar una solución coherente con el enfoque ampliamente utilizado en automatización industrial convencional.

El Escenario B, basado en IEC 61499, se desarrolló en *EcoStruxure Automation Expert*, utilizando una arquitectura orientada a eventos y estructurada mediante bloques

funcionales. En este caso, la lógica del sistema fue modelada como una red de componentes interconectados, con una separación más explícita entre la aplicación, la distribución funcional y la comunicación con el proceso. La integración con la planta virtual también se realizó mediante *OPC UA*, pero resuelta desde el propio entorno de aplicación y sus mecanismos de comunicación disponibles, sin replicar exactamente la misma estructura intermedia del escenario anterior. Esta configuración permitió representar una solución más cercana a los principios de modularidad funcional, encapsulación de comportamiento y desacoplamiento entre lógica y plataforma que se asocian al uso de IEC 61499.

Aunque ambos escenarios persiguieron exactamente el mismo propósito operacional, no constituyen implementaciones idénticas desde el punto de vista tecnológico. Por esta razón, la comparación no debe interpretarse como una confrontación entre dos desarrollos equivalentes en todas sus capas, sino como un análisis entre dos soluciones representativas de enfoques normativos distintos, aplicadas a un mismo caso de estudio y desarrolladas sobre herramientas concretas. Esta precisión metodológica es relevante, ya que evita atribuir a la norma, de manera aislada, efectos que también pueden depender de la plataforma utilizada, del *runtime* disponible y de la arquitectura de integración adoptada en cada escenario.

La construcción de ambos escenarios siguió una secuencia comparable de trabajo. En primer lugar, se definió la lógica funcional necesaria para cumplir el comportamiento del sistema de transporte y clasificación. Luego, dicha lógica fue implementada en cada plataforma de acuerdo con el paradigma correspondiente, manteniendo las mismas condiciones operativas del proceso virtual. Finalmente, se verificó el intercambio de señales con *Factory I/O* y se validó el comportamiento general del sistema en ambos casos, de modo que cada solución pudiera ser evaluada posteriormente bajo los mismos criterios técnicos de portabilidad, modularidad, flexibilidad, interoperabilidad y mantenibilidad.

Desde una perspectiva metodológica, esta forma de construcción permite comparar no solo el resultado funcional de ambas soluciones, sino también la manera en que cada enfoque organiza la lógica, estructura sus componentes y resuelve la interacción con el entorno de simulación. En consecuencia, el valor de esta sección no radica únicamente en describir las herramientas utilizadas, sino en establecer las bases sobre las cuales se desarrollará el análisis técnico comparativo del capítulo siguiente.

3.5. Procedimiento de Comparación y Criterios de Evaluación

La comparación entre ambos escenarios se organiza a partir de los criterios técnicos definidos en el marco teórico: portabilidad, modularidad y flexibilidad como dimensiones principales, junto con interoperabilidad y mantenibilidad como criterios complementarios. En esta etapa metodológica, dichos criterios se operacionalizan mediante un procedimiento de observación comparativa aplicado sobre las dos implementaciones del caso de estudio, con el propósito de relacionar cada dimensión analítica con evidencia técnica efectivamente generada durante el desarrollo.

Dado que la investigación se realiza en un entorno de simulación académica y sobre plataformas de naturaleza distinta, la evaluación no se basa exclusivamente en métricas numéricas, sino en antecedentes observables derivados del diseño, despliegue, integración, reutilización, modificación y depuración de cada solución. En consecuencia, el análisis posterior no buscará atribuir ventajas abstractas a una norma en sí misma, sino examinar cómo tales criterios se manifiestan en dos implementaciones concretas de un mismo problema de control.

Para asegurar trazabilidad metodológica, la Tabla 1 resume el foco de observación adoptado para cada criterio y la evidencia principal que servirá de base al análisis del capítulo 4. Esta matriz no reemplaza la discusión de resultados, sino que delimita el marco operativo con el que serán interpretadas las diferencias observadas entre ambos escenarios.

Tabla 1

Matriz de procedimientos y métricas de evaluación para la comparación entre IEC 61131-3 e IEC 61499

Criterio de Evaluación	Foco de observación	Evidencia a Recolectar
Portabilidad	Dependencia de la lógica respecto del <i>hardware</i> y posibilidad de remapeo o redespliegue.	Asignación de variables físicas y remapeo del modelo de aplicación.
Modularidad	Grado de desacoplamiento funcional y facilidad de	Registro de desacoplamiento y reutilización del bloque

	reutilización de componentes.	funcional.
Flexibilidad	Impacto estructural de incorporar modificaciones funcionales en cada arquitectura.	Evaluación analítica del esfuerzo de modificación estructural.
Interoperabilidad	Forma de integración con <i>Factory I/O</i> y nivel de dependencia de capas intermedias.	Arquitectura de conectividad <i>OPC UA</i> y configuración de integración.
Mantenibilidad	Facilidad de rastreo, diagnóstico e intervención sobre la lógica implementada.	Evaluación comparativa del esfuerzo de depuración y mantenimiento.

Nota. Se resume los procedimientos aplicados en cada escenario de implementación para evaluar los criterios establecidos en la metodología comparativa. La evidencia asociada será utilizada posteriormente para el análisis de resultados. Elaboración propia, 2026.

4. CAPÍTULO 4: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESCENARIOS

El presente capítulo constituye el núcleo empírico de esta investigación, ya que en él se documenta la transición práctica desde un sistema de control basado en la norma IEC 61131-3 hacia los fundamentos de la Automatización Definida por Software. Para dar cumplimiento a los objetivos planteados, se desarrolló la implementación detallada de un sistema de transporte y clasificación de objetos en un entorno de simulación 3D, utilizando tanto arquitecturas de control tradicionales como protocolos modernos de interoperabilidad, entre ellos OPC Unified Architecture.

El proceso comprende desde la configuración de hardware industrial convencional y lógica de control sustentada en IEC 61131-3, hasta la implementación de arquitecturas distribuidas orientadas a eventos bajo IEC 61499. Este desarrollo se estructuró con el propósito de validar la convergencia IT/OT mediante el uso de protocolos estándar como OPC UA y su sincronización con un gemelo digital de alta fidelidad, estableciendo así la base técnica para el análisis comparativo de métricas de desempeño industrial.

La infraestructura tecnológica se organiza en una jerarquía de tres niveles funcionales que reflejan el modelo de integración propuesto por la Industria 4.0. El primer nivel, o capa de proceso, está constituido por el entorno Factory I/O, que actúa como gemelo digital de una línea de clasificación industrial. Este software proporciona una simulación física precisa de actuadores y sensores, permitiendo la interacción en tiempo real con controladores externos.

El segundo nivel corresponde a la capa de interoperabilidad y *middleware*. En el Escenario A, esta función es desempeñada por KEPServerEX, una plataforma que opera como servidor OPC UA para cerrar la brecha de comunicación entre el protocolo propietario del PLC Mitsubishi y el simulador. Esta capa resulta fundamental para evaluar la complejidad adicional que implica integrar sistemas heredados o tradicionales en redes de información modernas.

Finalmente, el tercer nivel corresponde a la capa de aplicación de control, donde reside la inteligencia del sistema. En el escenario tradicional, la lógica se desarrolla en el entorno GX Works2 y se carga en un controlador físico modelo 12MR-4MT-FE280D-A, el cual opera bajo un ciclo de escaneo continuo. Esta arquitectura permite obtener información sobre el esfuerzo de ingeniería, la rigidez del código y la dependencia del hardware, aspectos que constituyen métricas esenciales para el análisis comparativo global de la tesis.

La organización general de ambos escenarios de implementación, así como sus capas de interacción con el proceso, puede apreciarse en la Figura 4.

Figura 4

Arquitectura comparativa entre la tecnología tradicional y la definida por software.

Nota. Elaboración propia basada en los modelos de integración para la Industria 4.0.

4.1. Implementación del Entorno de Proceso: Gemelo Digital en Factory I/O

La validación empírica de esta investigación se sustenta en la construcción de un gemelo digital dentro de la plataforma Factory I/O. Esta herramienta permite simular con alta fidelidad el comportamiento físico de sistemas industriales discretos, proporcionando una interfaz de interacción en tiempo real para la lógica de control externa. La elección de un entorno virtual responde a la necesidad de evaluar criterios de portabilidad y flexibilidad sin las restricciones de infraestructura física, permitiendo una experimentación cuasi-experimental controlada.

4.1.1. Configuración de la Escena y Activos Virtuales

Para el caso de estudio, se diseñó una escena de clasificación de objetos que representa una línea de producción típica de entornos logísticos. La configuración física responde a una dinámica orientada a eventos, en la que el sistema permanece en reposo hasta que se detecta una pieza. Los activos industriales utilizados incluyen una cinta transportadora, encargada del desplazamiento continuo de materiales a lo largo del eje longitudinal del

proceso; un sensor de visión, ubicado en el soporte rojo de la escena visible en la Figura 5, destinado a la detección e identificación de los objetos a partir de variables visuales; y un mecanismo de descarte, cuya función es ejecutar físicamente la clasificación al desviar el objeto hacia una salida secundaria. Esta configuración permitió representar de manera coherente la secuencia operativa del sistema y establecer una base común para la comparación entre ambos enfoques de control.

Figura 5

Gemelo Digital de Cinta Transportadora en Factory I/O

Nota. Gemelo digital del sistema de transporte y clasificación implementado en Factory I/O para el desarrollo del caso de estudio. Elaboración propia, 2026.

La planta física, representada por el gemelo digital, interactúa con los controladores mediante un intercambio de señales en tiempo real. Para asegurar la coherencia en ambos escenarios de evaluación (IEC 61131-3 e IEC 61499), se estableció un mapeo de variables que vincula los sensores y actuadores virtuales con el espacio de direcciones de los protocolos de comunicación.

En la Tabla 2 se detallan las señales críticas identificadas en el Driver de la plataforma, clasificadas según su rol en la secuencia de transporte y clasificación.

Tabla 2

Mapeo de variables de proceso en Factory I/O

Categoría	Tag	Tipo	Descripción Funcional
Detección	S_Vision	INT	Sensor de visión para identificación de piezas.
Panel de Mando	B_Start	BOOL	Activación del ciclo operativo (Pulsador de marcha).
	B_Stop	BOOL	Detención controlada de la secuencia de transporte.
	B_PE	BOOL	Detención inmediata por seguridad del proceso.
Transporte	A_Cinta1	BOOL	Motor de la cinta de alimentación (4 m).
	A_Cinta2	BOOL	Motor de la cinta de distribución (6 m).
Clasificación 0	A_S0_T	BOOL	Comando de giro (Turn) del brazo 0.
	A_S0_B	BOOL	Tracción de la banda (Belt) del brazo 0.
Clasificación 1	A_S1_T	BOOL	Comando de giro (Turn) del brazo 1.

	A_S1_B	BOOL	Tracción de la banda (Belt) del brazo 1.
Clasificación 2	A_S2_T	BOOL	Comando de giro (Turn) del brazo 2.
	A_S2_B	BOOL	Tracción de la banda (Belt) del brazo 2.

Nota. Mapeo de variables de proceso utilizado para vincular los activos del gemelo digital en Factory I/O con las señales de la lógica de control del caso de estudio. Elaboración propia, 2026.

4.2. Desarrollo del Escenario Basado en IEC 61131-3

El desarrollo del primer escenario experimental se fundamenta en la norma IEC 61131-3, ampliamente utilizada en la automatización industrial para la programación de controladores lógicos programables (*PLC*). Este escenario representa la arquitectura tradicional de control, caracterizada por una lógica centralizada, un ciclo de ejecución determinista y una fuerte dependencia del *hardware* físico. Su implementación tiene como propósito establecer una línea base técnica que permita comparar posteriormente sus características frente a un enfoque definido por *software*.

A nivel conceptual, este escenario reproduce la lógica de control de un sistema automatizado de transporte y clasificación de objetos, modelado en el entorno de simulación Factory I/O. La interacción entre el PLC físico y el gemelo digital se establece mediante una capa de interoperabilidad basada en OPC UA, lo que permite desacoplar la lógica de control del entorno de simulación y, al mismo tiempo, mantener una arquitectura coherente con la que puede encontrarse en entornos industriales reales.

Desde una perspectiva metodológica, el desarrollo se llevó a cabo siguiendo una secuencia estructurada que incluyó la definición de la arquitectura de señales, la configuración del proyecto en GX Works2, la asignación de variables de entrada y salida, el desarrollo de la lógica mediante bloques funcionales (FBD) y la validación operativa del sistema bajo un modelo de ejecución cíclica.

Uno de los elementos centrales de este escenario es la adopción del modelo de escaneo continuo característico de los PLC tradicionales. Bajo este esquema, el controlador ejecuta de manera repetitiva tres etapas principales: la lectura de entradas físicas, la ejecución del programa de usuario y la actualización de salidas. Este comportamiento permite asegurar determinismo temporal, siempre que la carga del programa se mantenga dentro del tiempo de ciclo admisible. Sin embargo, también plantea ciertas limitaciones estructurales, como la necesidad de gestionar estados intermedios mediante marcas internas y la dificultad de implementar, de forma nativa, comportamientos orientados a eventos.

En la etapa de diseño lógico, se optó por utilizar el lenguaje de bloques funcionales (FBD), definido en la norma IEC 61131-3, con el propósito de estructurar el control de una manera modular y visualmente comprensible. Esta decisión responde tanto a criterios académicos como técnicos. Por una parte, permite representar gráficamente la interconexión de funciones lógicas; por otra, facilita una comparación más equilibrada con el enfoque basado en IEC 61499, que también utiliza una estructura basada en bloques funcionales, aunque desde un paradigma distinto.

La lógica desarrollada considera como funciones principales la detección de objetos sobre la cinta transportadora, la activación del sistema de transporte, la evaluación de la condición de clasificación, el accionamiento del actuador correspondiente y la gestión de los estados de espera y reinicio. Cada una de estas funciones fue organizada mediante bloques funcionales interconectados, utilizando operadores lógicos, temporizadores y memorias internas según fue necesario. Además, se puso especial cuidado en mantener la claridad del flujo de señales, evitando redundancias innecesarias y procurando una trazabilidad directa entre el diagrama de control y el comportamiento observado en el entorno 3D.

En términos de ingeniería, este escenario pone en evidencia una característica relevante del paradigma tradicional: la lógica de control se encuentra estrechamente ligada a la configuración específica del *PLC* utilizado. La asignación de direcciones físicas, la configuración de módulos de entrada/salida y la parametrización del entorno de programación dependen directamente del fabricante y del modelo de equipo. Esta dependencia constituye un elemento clave para el análisis comparativo posterior, especialmente en lo relativo a portabilidad y esfuerzo de reingeniería.

Asimismo, la integración mediante *OPC UA*, aunque funcional, requiere una configuración adicional a través de un servidor intermedio (*KEPServerEX*), lo que introduce una capa extra de complejidad en la arquitectura. Si bien esta solución permite interoperabilidad con

el entorno de simulación, también evidencia que la conectividad en sistemas tradicionales no es intrínseca, sino que debe ser habilitada mediante componentes externos.

Desde el punto de vista experimental, el escenario fue validado mediante múltiples ciclos de operación, verificando la coherencia entre la lógica programada y el comportamiento físico simulado. Se observaron los tiempos de respuesta, la estabilidad del ciclo de ejecución y la consistencia en la clasificación de objetos, asegurando que el sistema cumpliera con los requerimientos funcionales establecidos.

En síntesis, el desarrollo del escenario basado en IEC 61131-3 permitió implementar un sistema de control industrial representativo de la práctica tradicional, documentando tanto sus fortalezas —robustez, determinismo y madurez tecnológica— como sus limitaciones estructurales en términos de flexibilidad, escalabilidad e integración nativa con arquitecturas distribuidas. Este resultado constituye la base experimental sobre la cual se construirá el análisis comparativo con el enfoque definido por *software* desarrollado en el siguiente apartado.

4.2.1. Configuración del Proyecto en GX Works 2

La etapa inicial del desarrollo del escenario tradicional consistió en la creación y parametrización del proyecto en el entorno de programación GX Works 2, correspondiente al fabricante del *PLC* utilizado. Esta fase no se limitó únicamente a la generación de un archivo de proyecto, sino que implicó definir correctamente la estructura base sobre la cual se ejecutaría la lógica de control, asegurando coherencia entre *hardware*, *software* y entorno de simulación.

En primer lugar, se procedió a la creación de un nuevo proyecto seleccionando la familia y modelo específico del controlador físico empleado en la implementación. Esta selección es crítica, ya que determina el conjunto de recursos disponibles (memoria, tipos de datos, cantidad de entradas y salidas, capacidades de comunicación, entre otros). A diferencia de entornos más abstractos o independientes del *hardware*, en este caso la configuración del proyecto está directamente condicionada por las características del equipo real, lo que refuerza la naturaleza *hardware*-dependiente del paradigma IEC 61131-3 en su aplicación práctica.

Posteriormente, se configuraron los parámetros básicos de operación del *PLC*, tales como el modo de ejecución, estructura de tareas y ajustes generales del sistema. Dado que el

controlador opera bajo un modelo de escaneo cíclico continuo, no fue necesario definir múltiples tareas con prioridades diferenciadas; sin embargo, sí se verificó que el tiempo de ciclo resultante fuera consistente con la carga estimada del programa. Esta consideración es relevante, ya que un aumento excesivo en la complejidad lógica podría impactar directamente en el rendimiento temporal del sistema.

Un aspecto particularmente importante en esta fase fue la definición del método de comunicación con el servidor *OPC UA* intermedio. Si bien el *PLC* no implementa nativamente este protocolo, se habilitó la comunicación mediante el driver correspondiente en el *software* de interoperabilidad. Para ello, fue necesario confirmar la correcta asignación de direcciones de memoria que serían posteriormente expuestas como variables accesibles desde *Factory I/O*. Esta coordinación temprana entre direcciones internas del *PLC* y estructura de tags en el servidor de comunicaciones evitó inconsistencias durante la etapa de integración.

Adicionalmente, se estableció la organización interna del proyecto, separando de manera ordenada las distintas secciones del programa. Aunque se trata de un sistema de escala acotada, se adoptó una estructura modular que facilita la comprensión y mantenimiento del código. Esta decisión responde a un criterio metodológico: aun cuando el caso de estudio es académico, se buscó replicar buenas prácticas de ingeniería utilizadas en entornos industriales reales.

Durante esta etapa también se configuró la tabla de dispositivos internos, considerando marcas auxiliares, temporizadores y registros que serían utilizados en la lógica de control. En lugar de emplear direcciones de forma arbitraria, se definió una convención de asignación que permitiera identificar rápidamente la función de cada variable dentro del programa. Esta organización anticipada contribuyó a reducir errores durante la implementación y pruebas.

Finalmente, se realizó una verificación completa de la configuración antes de proceder al desarrollo de la lógica. Esto incluyó la compilación preliminar del proyecto para detectar inconsistencias estructurales, así como la validación de parámetros de comunicación con el servidor intermedio. Con ello, se aseguró que la base del sistema estuviera correctamente definida antes de incorporar el comportamiento funcional.

En términos generales, la configuración del proyecto en *GX Works 2* evidenció una característica distintiva del enfoque tradicional: el entorno de desarrollo se encuentra estrechamente vinculado al fabricante y al *hardware* específico, lo que implica que cualquier

migración futura requeriría una adaptación considerable. No obstante, esta misma integración vertical proporciona estabilidad y coherencia en sistemas donde el controlador físico constituye el núcleo absoluto de la arquitectura de control.

Cabe mencionar que, en esta fase de configuración e integración, se evidenció una limitación de *hardware* significativa inherente a las arquitecturas tradicionales. Dado que la comunicación física con el controlador Mitsubishi serie FX se realiza a través de un puerto serial (adaptador USB a serial), se genera un cuello de botella en el ancho de banda y la accesibilidad debido a la naturaleza punto a punto de este protocolo. En la práctica, esto implicó que el entorno de desarrollo (GX Works 2) y el *middleware* de comunicación OPC UA (KEPServerEX) entraran en conflicto al intentar acceder al PLC simultáneamente. Para habilitar el intercambio de datos con el gemelo digital, fue indispensable desconectar el modo de monitoreo online en el IDE, perdiendo así la capacidad de depuración en tiempo real mientras el proceso operaba. Esta restricción empírica ilustra una deficiencia clave en la escalabilidad de la automatización tradicional, contrastando fuertemente con las capacidades de la Automatización Definida por *Software* (IEC 61499), donde la concurrencia en la red de aplicaciones permite un flujo simultáneo de datos de control, monitoreo e interoperabilidad IT/OT sin bloqueos físicos.

4.2.2. Asignación y Gestión de Variables

En la implementación práctica sobre el entorno GX Works 2, la gestión de variables se realizó mediante el uso de Global Labels. Esta técnica permite abstraer las direcciones físicas del *hardware* (entradas X y salidas Y) hacia etiquetas mnemotécnicas, facilitando la programación y el mantenimiento del *software*. No obstante, en la norma IEC 61131-3, esta asignación sigue siendo estática y dependiente de la arquitectura del PLC Mitsubishi serie FX utilizado.

Para el desarrollo del escenario tradicional, se configuró una tabla de etiquetas globales que vincula directamente los activos del gemelo digital con los registros internos de la Unidad Central de Procesamiento (CPU). En la Tabla 3 se detalla este mapeo, el cual es indispensable para que el servidor OPC UA pueda identificar y suscribirse a los cambios de estado durante la operación del sistema.

En la Tabla 3 se detalla la configuración de las variables principales utilizadas para el escenario tradicional, cubriendo las tres estaciones de clasificación y el panel de mando.

Tabla 3*Asignación de direcciones físicas en el controlador Mitsubishi FX*

Class	Label Name	Data Type	Device (Address)
VAR_GLOBAL	S_Vision	INT	D100
VAR_GLOBAL	B_Start	BOOL	M40
VAR_GLOBAL	B_Stop	BOOL	M41
VAR_GLOBAL	B_PE	BOOL	M43
VAR_GLOBAL	A_Cinta1	BOOL	Y0
VAR_GLOBAL	A_Cinta2	BOOL	Y1
VAR_GLOBAL	A_S0_T	BOOL	Y2
VAR_GLOBAL	A_S0_B	BOOL	Y3
VAR_GLOBAL	A_S1_T	BOOL	Y4
VAR_GLOBAL	A_S1_B	BOOL	Y5
VAR_GLOBAL	A_S2_T	BOOL	Y6
VAR_GLOBAL	A_S2_B	BOOL	Y7
VAR_GLOBAL	Sistema_Activo	BOOL	M10
VAR_GLOBAL	Arribo_Brazo0	BOOL	M11
VAR_GLOBAL	Detect_Azul	BOOL	M12
VAR_GLOBAL	Arribo_Brazo1	BOOL	M13
VAR_GLOBAL	Detect_Verde	BOOL	M14
VAR_GLOBAL	Arribo_Brazo2	BOOL	M15

VAR_GLOBAL	Detect_Gris	BOOL	M16
VAR_GLOBAL	Latch_Azul	BOOL	M20
VAR_GLOBAL	Latch_Verde	BOOL	M21
VAR_GLOBAL	Latch_Gris	BOOL	M22
VAR_GLOBAL	Fin_Pulso_S0	BOOL	M23
VAR_GLOBAL	Fin_Pulso_S1	BOOL	M24
VAR_GLOBAL	Fin_Pulso_S2	BOOL	M25
VAR_GLOBAL	Sim_Piezas	BOOL	M60

Nota. Asignación de direcciones físicas configuradas en el controlador Mitsubishi FX para la implementación del escenario basado en IEC 61131-3. Elaboración propia, 2026.

4.2.3. Desarrollo de la Lógica de Control Mediante Bloques Funcionales

La lógica de control se estructuró en diez redes de bloques funcionales (FBD), organizadas secuencialmente dentro de un único POU (Program Organization Unit, Unidad de Organización de Programa). La elección de este lenguaje responde tanto a criterios de comparabilidad con el enfoque basado en IEC 61499 como a la necesidad de representar la lógica de manera modular y visualmente comprensible.

La primera red, a continuación en la figura 6, implementa el arranque y paro del sistema mediante un bloque SR, cuya entrada SET está condicionada al pulsador de marcha B_Start y cuyo RESET responde a la activación de B_Stop o B_PE a través de un bloque OR. La salida Sistema_Activo actúa como habilitador global de todas las redes posteriores, y controla directamente las salidas A_Cinta1, A_Cinta2 y Sim_Piezas. Esta última señal comanda el emisor de piezas del gemelo digital, de modo que la generación de objetos queda subordinada al estado operativo del sistema.

Figura 6

Primera red: Arranque y Detención.

Nota. Primera red de la lógica FBD desarrollada en GX Works 2 para el arranque y detención del sistema en el escenario basado en IEC 61131-3. Elaboración propia, 2026.

Las redes de clasificación siguen una estructura repetida para cada categoría de pieza. La identificación del objeto se realiza mediante un bloque EQ_E habilitado por Sistema_Activo, que compara el valor entero de S_Vision con la constante de identificación asignada por Factory I/O a cada tipo de pieza. Cuando se produce la coincidencia, la salida del comparador activa la entrada SET de un bloque SR independiente, generando una variable de almacenamiento: Latch_Azul, Latch_Verde o Latch_Gris según corresponda, la cual persiste en su estado TRUE con independencia de la duración de la señal del sensor.

El latch activo habilita un temporizador TON_E cuyo valor de preselección fue determinado empíricamente en función de la distancia entre el sensor de visión y cada brazo clasificador. Al completar su conteo, el temporizador activa la variable Arribo_Brazo0/1/2, que acciona simultáneamente las salidas de giro (A_S0/1/2_T) y tracción de banda (A_S0/1/2_B) del mecanismo desviador correspondiente. Un segundo temporizador TON_E, cuya entrada es Arribo_Brazo0/1/2, genera la señal Fin_Pulso_S0/1/2 tras un período fijo de activación del actuador. Esta señal cumple la función de operar como entrada RESET del SR, liberando el latch y habilitando una nueva detección.

La estructura repetitiva de las redes de clasificación implementadas en el escenario IEC 61131-3 se presenta en la Figura 7.

Figura 7

Redes de Clasificación.

Nota. Redes de clasificación implementadas en el escenario IEC 61131-3, incluyendo la lógica de temporización y activación de los mecanismos de descarte. Elaboración propia, 2026.

Los valores de preselección de los temporizadores no se derivaron analíticamente, sino mediante calibración iterativa en el entorno de simulación, ajustando los parámetros PT y verificando visualmente la coincidencia entre la activación del actuador y la posición de la pieza en el gemelo digital. Este proceso pone de manifiesto una rigidez estructural del paradigma: los parámetros temporales quedan embebidos rígidamente en el código. Cualquier modificación en la cinemática de la cinta exige una intervención directa, recompilación y nueva carga al controlador.

A esto se suma una vulnerabilidad crítica derivada de la combinación del modelo de ejecución cíclica con protocolos de comunicación externos. Al estar la lógica IEC 61131-3 estrictamente atada a su ciclo de escaneo local, asume una ejecución determinista; sin embargo, al depender de una pasarela OPC UA (KEPServerEX) que opera sobre un enlace serial de capacidad limitada, el sistema se vuelve altamente susceptible a la latencia. Cualquier fluctuación o retraso en el sondeo de datos introduce un desfase temporal indeseado entre el estado físico del gemelo digital en *Factory I/O* y el procesamiento de la CPU. Esta dependencia temporal empírica demuestra que el control basado puramente en temporizadores y ciclos fijos presenta riesgos de desincronización en redes integradas, justificando técnica y operativamente la pertinencia de transitar hacia arquitecturas puramente orientadas a eventos.

4.3. Integración de Comunicación OPC UA en el Entorno IEC 61131-3

Dado que el controlador utilizado no dispone de servidor *OPC UA* nativo, fue necesario implementar una arquitectura de comunicación basada en un servidor intermedio, como *KEPServerEX*, ilustrado en la figura 8.

Figura 8

Vista general del middleware KEPServerEX

Nota. Vista general del middleware KEPServerEX utilizado para la integración OPC UA entre el PLC y Factory I/O en el escenario basado en IEC 61131-3. Elaboración propia, 2026.

El proceso de configuración se estructuró en tres fases críticas. En primer lugar, se estableció un canal de comunicación utilizando el driver Mitsubishi FX Serial. Es importante destacar una limitación de *hardware* evidenciada en esta etapa: debido a la naturaleza

punto a punto de la interfaz serial, el puerto de comunicación sufre un bloqueo de exclusividad. El entorno de desarrollo (GX Works 2) y el servidor de comunicaciones (KEPServerEX) no pueden acceder al PLC de manera simultánea, obligando a desconectar el modo de monitoreo online del IDE para habilitar el intercambio de datos con *Factory I/O*.

En segundo lugar, se procedió a la creación y mapeo de Tags en el servidor. Como se ilustra en la Figura 9, se direccionaron las variables lógicas a sus registros correspondientes. Las señales de mando provenientes del gemelo digital se asignaron a marcas de memoria interna (M) y no a entradas físicas (X), garantizando que el ciclo de escaneo del PLC no sobrescribiera las instrucciones virtuales.

Figura 9

Captura de Tags KEPServerEX.

The screenshot shows the 'KEPServerEX Configuration' window. On the left is a tree view of the project structure, including 'Connectivity', 'Channel1', 'Device1', 'Alarms & Events', 'Data Logger', 'EPM Exporter', 'IDF for Splunk', 'IoT Gateway', 'Local Historian', 'Profile Library', 'Scheduler', and 'SNMP Agent'. The main area displays a table of tag mappings.

Tag Name	Address	Data Type	Scan Rate	Scaling	Description
S_Vision	D0100	Word	100	None	
B_Start	M0040	Boolean	100	None	
B_Stop	M0041	Boolean	100	None	
B_PE	M0043	Boolean	100	None	
Sim_Piezas	M0060	Boolean	100	None	
A_Cinta1	Y000	Boolean	100	None	
A_Cinta2	Y001	Boolean	100	None	
A_S0_T	Y002	Boolean	100	None	
A_S0_B	Y003	Boolean	100	None	
A_S1_T	Y004	Boolean	100	None	
A_S1_B	Y005	Boolean	100	None	
A_S2_T	Y006	Boolean	100	None	
A_S2_B	Y007	Boolean	100	None	

Nota. Captura del mapeo de tags realizado en KEPServerEX para vincular las variables del controlador con el entorno de simulación. Elaboración propia, 2026.

Finalmente, para validar la arquitectura antes de la integración visual, se empleó la herramienta *OPC Quick Client* (fig. 10). Esta validación confirmó el correcto sondeo de los registros del PLC, asegurando una calidad de dato confiable (Good Quality).

Figura 10

Captura OPC Quick Client.

Item ID	Data Type	Value	Timestamp	Quality	Update Count
Channel1.Device1.A_Cinta1	Boolean	0	19:00:36.281	Good	1
Channel1.Device1.A_Cinta2	Boolean	0	19:00:36.281	Good	1
Channel1.Device1.A_S0_B	Boolean	1	19:00:36.281	Good	1
Channel1.Device1.A_S0_T	Boolean	1	19:00:36.281	Good	1
Channel1.Device1.A_S1_B	Boolean	0	19:00:36.281	Good	1
Channel1.Device1.A_S1_T	Boolean	0	19:00:36.281	Good	1
Channel1.Device1.A_S2_B	Boolean	0	19:00:36.281	Good	1
Channel1.Device1.A_S2_T	Boolean	0	19:00:36.281	Good	1
Channel1.Device1.B_PE	Boolean	1	19:00:36.545	Good	1
Channel1.Device1.B_Start	Boolean	0	19:00:36.545	Good	1
Channel1.Device1.B_Stop	Boolean	0	19:00:36.545	Good	1
Channel1.Device1.S_Vision	Word	0	19:00:36.809	Good	1
Channel1.Device1.Sim_Piezas	Boolean	0	19:00:36.545	Good	1

Nota. Validación de variables mediante OPC Quick Client durante la verificación de la arquitectura de comunicación OPC UA. Elaboración propia, 2026.

Una vez estabilizado el servidor local, se configuró *Factory I/O* como cliente *OPC UA* DA/UA. A través de la interfaz de *Driver* del simulador, se navegaron los nodos expuestos por *KEPServerEX* y se enlazaron visualmente con los sensores y actuadores de la escena 3D, cerrando así el lazo de control virtual-físico bajo el estándar IEC 61131-3.

El resultado de esta vinculación entre *Factory I/O* y el servidor *OPC UA* configurado para el escenario IEC 61131-3 puede observarse en la Figura 11.

Figura 11

Driver Factory I/O: IEC 61131-3

Nota. Configuración del driver de Factory I/O para la comunicación con el escenario implementado bajo IEC 61131-3. Elaboración propia, 2026.

4.4. Desarrollo del Escenario Basado en IEC 61499

El desarrollo del segundo escenario experimental aborda la implementación del sistema de transporte y clasificación bajo el paradigma de la Automatización Definida por *Software* (SDA), normado por el estándar IEC 61499. A diferencia del enfoque centralizado expuesto en el apartado 4.2, donde la lógica se encuentra rígidamente acoplada al ciclo de escaneo continuo de un microprocesador físico, este escenario propone una arquitectura asíncrona, orientada a eventos y fundamentada en la total independencia entre el *software* de control y el *hardware* subyacente.

Para esta fase de la investigación se utilizó el entorno de desarrollo *EcoStruxure Automation Expert* (EAE), una plataforma diseñada nativamente bajo los principios de la norma IEC 61499. El objetivo metodológico de esta implementación es construir la lógica del proceso de clasificación desde sus componentes atómicos, ensamblarlos en redes funcionales y validar su respuesta temporal y operativa en un entorno puramente virtual, evidenciando las ventajas de portabilidad y desacoplamiento estructural que ofrece este paradigma tecnológico frente a la automatización clásica.

4.4.1. Configuración Topológica y Abstracción de Hardware

La divergencia metodológica entre ambos estándares se hace evidente desde la inicialización misma del proyecto. En la implementación basada en IEC 61131-3 (GX Works 2), el desarrollo exige como requisito excluyente la selección previa de un modelo de *hardware* inmodificable, lo que supedita la programación a la memoria y los registros físicos del dispositivo (vendor lock-in). En contraste, la configuración inicial en EAE se estructura a partir de la topología abstracta del sistema, separando el "Modelo de Aplicación" del "Modelo de Sistema".

En esta etapa, se definió la infraestructura virtual instanciando un controlador lógico abstracto denominado EcoRT_0, configurado operativamente como un Soft dPAC (*Distributed Programmable Automation Controller*) para su ejecución en el entorno local (*localhost*). Al interior de este dispositivo topológico, se creó el recurso computacional RES0, el cual actúa como el contenedor lógico de ejecución.

La interfaz del Modelo de Sistema en *EcoStruxure Automation Expert*, incluyendo el recurso virtual de ejecución, se muestra en la Figura 12.

Figura 12

Configuración del Modelo de Sistema en EAE

Nota. Interfaz del Modelo de Sistema en EcoStruxure Automation Expert para el escenario basado en IEC 61499. Elaboración propia, 2026.

Esta configuración inicial materializa uno de los pilares de la norma IEC 61499: la abstracción del *hardware*. Al definir un recurso virtual, se habilita la capacidad de programar y validar la totalidad de la lógica de control del Sorter en el motor de simulación interno del entorno (*Runtime*), postergando la asignación física de los bloques (Mapping) para las fases posteriores de integración con activos industriales, como se abordará en la conexión con la arquitectura basada en ARM.

4.4.2. Desarrollo de la Lógica Base: Bloque de Función Básico (BFB)

Una vez establecida la topología del sistema, el diseño lógico se inició con la construcción de la unidad atómica de control: el Bloque de Función Básico (BFB), denominado para este proyecto como “*Control_Sorter*”. A diferencia de las rutinas de programación en IEC

61131-3, donde la lógica se evalúa cíclicamente línea por línea, el BFB encapsula algoritmos y máquinas de estado que solo se ejecutan en respuesta a estímulos específicos, materializando el paradigma orientado a eventos.

El primer paso en el desarrollo de este bloque consistió en la definición de su interfaz externa, la cual impone una separación estricta entre el flujo de información y el flujo de ejecución. Se configuró un pin de evento de entrada (REQ) y una variable de datos de entrada de tipo entero (S_Vision), correspondiente a la lectura del sensor de visión. Para garantizar la coherencia de la información en este entorno asíncrono, se aplicó la restricción WITH (tal como se expuso en el marco teórico de esta investigación), asociando la variable S_Vision al evento REQ. Esta restricción asegura que el bloque realice un muestreo (sampling) y congele el valor del sensor exactamente en el instante en que recibe el pulso de evento, evitando inconsistencias por cambios de señal durante el procesamiento. Para las salidas, se definieron tres pines de eventos puros (E_Azul, E_Verde, E_Gris), destinados a disparar las secuencias de temporización de cada brazo desviador.

La interfaz definida para el Bloque de Función Básico Control_Sorter, incluyendo sus eventos y datos de entrada y salida, se presenta en la Figura 13.

Figura 13

Interfaz del Bloque de Función Básico "Control_Sorter"

Nota. Interfaz del Bloque de Función Básico Control_Sorter, incluyendo eventos y datos definidos para la lógica de clasificación. Elaboración propia, 2026.

El comportamiento dinámico interno del bloque Control_Sorter no se programó mediante diagramas de contactos ni texto estructurado, sino que fue modelado a través de un autómata finito determinista: el Gráfico de Control de Ejecución (ECC). Esta máquina de estados gobierna la reactividad del componente.

El ECC fue diseñado partiendo de un estado inicial de reposo (START). Desde este nodo, se programaron tres transiciones lógicas divergentes. Las condiciones de transición no solo evalúan la ocurrencia del evento de entrada, sino que lo combinan con el álgebra booleana de los datos muestreados. Por ejemplo, para derivar una pieza por la segunda rampa, la transición exige la condición combinada: recepción del evento REQ y que la variable S_Vision sea igual a 2 ($REQ \ \& \ S_Vision = 2$).

La lógica secuencial implementada mediante el Gráfico de Control de Ejecución del bloque Control_Sorter puede observarse en la Figura 14.

Figura 14

Gráfico de Control de Ejecución (ECC) del Bloque "Control_Sorter"

Nota. Gráfico de Control de Ejecución del bloque Control_Sorter, utilizado para modelar la lógica orientada a eventos en el escenario IEC 61499. Elaboración propia, 2026.

Al cumplirse una de las condiciones de transición, el autómata avanza hacia el estado operativo correspondiente. En este caso de estudio, la simplicidad de la acción de ruteo permitió que los estados operativos se limitaran a emitir directamente el evento de salida

asociado (por ejemplo, disparar E_Verde), sin necesidad de ejecutar algoritmos matemáticos complejos internos. Inmediatamente después de la emisión del evento, una transición incondicional retorna el ECC a su estado de reposo.

Este diseño orientado a eventos evita que la lógica de control deba ejecutarse bajo un esquema de sondeo continuo equivalente al ciclo de escaneo clásico. En el recurso virtual RES0, el procesamiento queda asociado a la ocurrencia del evento generado por el sensor, de modo que la lógica se activa cuando existe una condición relevante para su ejecución. Bajo las condiciones del caso implementado, esta arquitectura permitió una operación más focalizada sobre los eventos del proceso que la observada en el escenario basado en IEC 61131-3, sin que ello implique extrapolar una ventaja universal de desempeño a cualquier implementación basada en IEC 61499.

4.4.3. Composición del Modelo de Aplicación: Composite Automation Type

Con el comportamiento del bloque base completamente definido, el siguiente paso consistió en escalar la solución estructurando el Modelo de Aplicación. Para ello, se utilizó un Composite Automation Type (CAT) denominado Main_Sorter. En el paradigma IEC 61499, un CAT funciona como un contenedor o "plano" que no posee una máquina de estados propia, sino que encapsula una red de múltiples bloques interconectados para resolver una funcionalidad mayor, favoreciendo la reutilización de código y la modularidad del diseño.

En el lienzo de este CAT, se instanció el bloque básico Control_Sorter (FB1) diseñado previamente. A partir de sus salidas de eventos distribuidas (E_Azul, E_Verde, E_Gris), se construyó la red de control de la clasificación. Puesto que en este estándar los eventos son pulsos asíncronos sin duración en el tiempo, fue indispensable incorporar bloques funcionales de la biblioteca estándar para el manejo de la temporalidad y el enclavamiento de las señales físicas.

Para cada una de las tres rutas de clasificación, el flujo de eventos se conectó en serie con bloques de retardo a la conexión (E_DELAY). Estos bloques cumplen la función crítica de sincronizar el mundo lógico con la cinemática del gemelo digital, reteniendo la propagación del evento durante el tiempo de traslado del objeto sobre la cinta transportadora

En la Figura 15 podemos observar cómo quedó la red de bloques funcionales.

Figura 15

Red de Bloques Funcionales del CAT "Main_Sorter"

Nota. Red de bloques funcionales del Composite Automation Type Main_Sorter, utilizada para estructurar la lógica de control del escenario basado en IEC 61499. Elaboración propia, 2026.

Una vez superado el retardo temporal, la salida de evento del temporizador se direcciona a la entrada SET de un bloque biestable (E_SR). Este bloque es el responsable de traducir el pulso del evento en un estado lógico permanente (TRUE), comandando el accionamiento de la variable booleana correspondiente a cada actuador (Brazo_0, Brazo_1 o Brazo_2). Finalmente, para asegurar una finalización ordenada de la ejecución, las señales de confirmación de los bloques biestables convergen mediante bloques de fusión de eventos (E_MERGE), unificando la salida en un único pin de confirmación global (CNF).

4.4.4. Validación Operacional y Simulación Orientada a Eventos

Uno de los atributos más destacados de la Automatización Definida por *Software* es la capacidad de validar el Modelo de Aplicación de forma nativa e independiente de la infraestructura de *hardware* físico. Para corroborar el diseño lógico de la red *Main_Sorter*, se ejecutó una simulación en tiempo real utilizando el *Runtime* virtual de *EcoStruxure Automation Expert*, accediendo a la vista en vivo de la instancia operativa del controlador (Instancia_Sorter).

Al operar bajo un modelo orientado a eventos, la CPU virtual del controlador permanece en estado inactivo hasta recibir una alteración explícita, sin ejecutar ciclos de barrido periódicos sobre las variables. Para demostrar empíricamente este principio y validar la lógica, se utilizó la herramienta de depuración en línea (Watch) para inyectar datos forzados y simular el ingreso de piezas en la cinta transportadora del entorno 3D.

Durante el proceso experimental, se asignó forzosamente el valor entero "2" a la variable S_Vision. Al no existir aún un estímulo, el sistema mantuvo sus actuadores inactivos (FALSE). Posteriormente, se inyectó un pulso manual (Trigger Event) en la entrada REQ del bloque maestro, emulando la detección física del objeto por parte del sensor óptico.

Figura 16

Ejecución de la Lógica Orientada a Eventos

Nota. Validación operacional de la lógica orientada a eventos mediante inyección manual de datos y eventos durante la simulación del escenario IEC 61499. Elaboración propia, 2026.

Como se evidencia en la Figura 16, el sistema reaccionó de forma determinista y secuencial al estímulo asíncrono inyectado. El bloque evaluó el dato "2" y disparó la transición de evento correspondiente a la primera ruta de clasificación (E_Azul). El seguimiento visual del flujo, respaldado por el incremento en los tokens numéricos de eventos visibles en los pines: confirmó que los temporizadores contuvieron la ejecución durante los retardos programados antes de conmutar la salida del bloque biestable a TRUE (Brazo_0).

Esta validación empírica certifica que el enrutamiento de datos y eventos en el diseño modular fluye sin colisiones, demostrando un comportamiento temporalmente exacto sin la latencia ni los riesgos de desincronización asociados a los tiempos de ciclo de la arquitectura clásica documentada en la sección 4.2. Tras esta comprobación, el diseño lógico queda plenamente habilitado para la fase final del proyecto: su despliegue en *hardware* heterogéneo y su integración con el gemelo digital mediante *OPC UA*.

4.5. Implementación de comunicación OPC UA en IEC 61499

A diferencia de la arquitectura tradicional evaluada en el Escenario A, donde la interoperabilidad exigió la implementación de un *middleware* externo (*KEPServerEX*) que introdujo latencias y bloqueos en el puerto de comunicación físico, el paradigma de la Automatización Definida por *Software* aborda la conectividad como una capacidad intrínseca del ecosistema.

En el entorno *EcoStruxure Automation Expert* (EAE), la integración bidireccional con el gemelo digital (*Factory I/O*) se estructuró de forma nativa mediante el protocolo estándar *OPC Unified Architecture* (*OPC UA*). La norma IEC 61499 y la arquitectura de EAE eliminan la necesidad de programar rutinas de comunicación a bajo nivel o de mapear registros de memoria de forma manual. En su lugar, el propio recurso de ejecución virtual (RES0), instanciado en el controlador lógico abstracto, actúa nativamente como un Servidor *OPC UA* embebido.

Al compilar y desplegar el Modelo de Aplicación en el entorno de simulación local (Local Test), el sistema expone de manera automática y estructurada el espacio de nombres (*namespace*) de las variables que interactúan en la red de control. De este modo, la arquitectura rediseña la jerarquía de comunicación: el controlador IEC 61499 se establece como el servidor de datos, mientras que *Factory I/O* opera puramente como un Cliente *OPC UA*.

A través de esta configuración, el gemelo digital se suscribe de forma asíncrona a los cambios de estado de las variables de salida (tales como las señales booleanas de los actuadores *Brazo_0*, *Brazo_1* y *Brazo_2*) y publica en tiempo real los valores adquiridos por los sensores (como el valor entero de la variable *S_Vision*).

Bajo la configuración implementada, este diseño arquitectónico permitió una integración más directa entre la lógica de control y el gemelo digital que la observada en el escenario basado en IEC 61131-3. Al resolver el intercambio de datos desde el propio entorno de aplicación y sin recurrir a una pasarela externa equivalente a *KEPServerEX*, la arquitectura orientada a eventos mostró una forma de interacción más limpia con el sistema virtual. En el contexto del caso de estudio, esto constituye un punto a favor para la integración con entornos digitales y sistemas ciberfísicos, aunque no debe interpretarse como una validación general de interoperabilidad plena para cualquier solución basada en IEC 61499.

4.6. Síntesis Estructural de Ambos Escenarios

La ejecución de ambos escenarios de control permite desarrollar una comparación aplicada entre dos implementaciones representativas de los enfoques basados en IEC 61131-3 e IEC 61499, en relación con los criterios de evaluación definidos en la metodología. Más que establecer un juicio universal sobre ambas normas en abstracto, esta síntesis busca interpretar cómo tales criterios se manifestaron en el caso de estudio implementado y bajo las condiciones específicas del entorno de simulación utilizado.

4.6.1. Portabilidad

El análisis del esfuerzo de migración arrojó resultados contrastantes, cumpliendo con la evaluación proyectada. En el Escenario A (IEC 61131-3), el reporte de barreras de migración evidenció que la lógica de control quedó rígidamente vinculada a las direcciones físicas del controlador Mitsubishi. Como se observa en la asignación de variables, señales críticas como el sensor de visión y los actuadores operan sobre registros de memoria inmodificables (ej. D100, Y2, Y3). Un eventual traslado de este programa a un entorno de otra marca comercial exigiría una reescritura manual y total del código para adaptarlo al nuevo mapa de memoria.

La dependencia entre la lógica implementada y la asignación física de variables en el entorno GX Works 2 se observa en la Figura 17.

Figura 17

Asignación de variables físicas en GX Works 2.

Class	Label Name	Data Type	Constant	Device	Address	Comment	Remark	Relate
1	VAR_GLOBAL	S_Vision		D100	%MW0.100			
2	VAR_GLOBAL	B_Start		M40	%MX0.40			
3	VAR_GLOBAL	B_Stop		M41	%MX0.41			
4	VAR_GLOBAL	B_PE		M43	%MX0.43			
5	VAR_GLOBAL	A_Corta1		Y000	%QX0			
6	VAR_GLOBAL	A_Corta2		Y001	%QX1			
7	VAR_GLOBAL	A_S0_T		Y002	%QX2			
8	VAR_GLOBAL	A_S0_B		Y003	%QX3			
9	VAR_GLOBAL	A_S1_T		Y004	%QX4			
10	VAR_GLOBAL	A_S1_B		Y005	%QX5			
11	VAR_GLOBAL	A_S2_T		Y006	%QX6			
12	VAR_GLOBAL	A_S2_B		Y007	%QX7			
13	VAR_GLOBAL	Sistema_Activo		M10	%MX0.10			
14	VAR_GLOBAL	Armo_Brazo0		M11	%MX0.11			
15	VAR_GLOBAL	Detect_Azul		M12	%MX0.12			
16	VAR_GLOBAL	Armo_Brazo1		M13	%MX0.13			
17	VAR_GLOBAL	Detect_Verde		M14	%MX0.14			
18	VAR_GLOBAL	Armo_Brazo2		M15	%MX0.15			
19	VAR_GLOBAL	Detect_Gris		M16	%MX0.16			
20	VAR_GLOBAL	Latch_Azul		M20	%MX0.20			
21	VAR_GLOBAL	Latch_Verde		M21	%MX0.21			
22	VAR_GLOBAL	Latch_Gris		M22	%MX0.22			
23	VAR_GLOBAL	Fin_Pulso_S0		M23	%MX0.23			
24	VAR_GLOBAL	Fin_Pulso_S1		M24	%MX0.24			
25	VAR_GLOBAL	Fin_Pulso_S2		M25	%MX0.25			
26	VAR_GLOBAL	Sim_Piezas		M60	%MX0.60			
27								
28								
29								
30								

Nota. Asignación de variables físicas en GX Works 2, evidenciando la dependencia entre la lógica de control y el direccionamiento del hardware en el escenario IEC 61131-3. Elaboración propia, 2026.

Por el contrario, en el Escenario B (IEC 61499), la evidencia de portabilidad se observó a través del remapeo del Modelo de Aplicación. El diseño lógico desarrollado en el lienzo abstracto se trasladó al recurso virtual (RES0) sin requerir modificaciones sobre la lógica interna de los bloques funcionales. En el contexto del caso implementado, este procedimiento mostró un mayor grado de independencia entre la aplicación de control y la infraestructura de ejecución que el observado en el escenario basado en IEC 61131-3.

El procedimiento de remapeo del Modelo de Aplicación en el escenario basado en IEC 61499 se presenta en la Figura 18.

Figura 18

Remapeo del Modelo de Aplicación

Nota. Remapeo del Modelo de Aplicación hacia el recurso de ejecución en el escenario basado en IEC 61499. Elaboración propia, 2026.

4.6.2. Modularidad

Para evaluar el criterio de modularidad, se procedió a la extracción de una rutina funcional específica (la secuencia de clasificación del primer brazo desviador) en ambos ecosistemas, analizando sus dependencias y el esfuerzo requerido para su reutilización.

En el Escenario A (IEC 61131-3), el análisis de dependencias evidenció un alto grado de acoplamiento. La red lógica en FBD no opera de forma autónoma; depende estructuralmente de marcas globales del programa central, tales como el habilitador Sistema_Activo, la constante de identificación K2 y la señal de reinicio cruzado Fin_Pulso_S0. La extracción de este código, exigió un laborioso proceso de desacoplamiento manual, ya que aislar la función implicó romper los enlaces con el POU principal y reescribir la gestión de variables para evitar errores de compilación al intentar llevarlo a un entorno limpio.

En contraste, el Escenario B (IEC 61499) mostró un mayor grado de cohesión funcional en la implementación desarrollada. La extracción de la rutina no requirió reestructurar dependencias equivalentes a las observadas en el escenario IEC 61131-3, ya que la lógica

decisional se encontraba encapsulada dentro del Bloque de Función Básico Control_Sorter. Al interactuar a través de su interfaz de eventos y datos, el bloque pudo exportarse a la biblioteca del sistema como un objeto independiente y reutilizarse en un contexto nuevo con menor esfuerzo de intervención.

Para respaldar este análisis, la Tabla 4 presenta el registro documentado de los pasos de desacoplamiento y reutilización modular, permitiendo comparar de forma explícita el esfuerzo requerido en ambos escenarios.

Tabla 4

Registro de pasos de desacoplamiento y esfuerzo de reutilización modular

Fase de Intervención	Escenario A (IEC 61131-3)	Escenario B (IEC 61499)
1. Identificación Funcional	Búsqueda manual de las redes lógicas correspondientes al brazo clasificador dentro del POU principal.	Selección directa del objeto Control_Sorter en el lienzo del Modelo de Aplicación.
2. Análisis de Dependencias	Rastreo de marcas globales (Sistema_Activo, Latch_Azul, etc.) compartidas con otras redes del programa.	Verificación visual de los pines de interfaz (REQ, S_Vision, E_Azul). Dependencias nulas.
3. Proceso de Desacoplamiento	Copiado del bloque FBD, eliminación de enlaces a variables globales y reasignación de memorias locales para aislar el comportamiento.	Clic derecho sobre el bloque funcional y guardado directo como un tipo básico en la biblioteca de usuario.
4. Importación /	Creación de un nuevo POU,	Importación del bloque

Reutilización	pegado de la red lógica y recreación manual de toda la tabla de variables globales asociadas.	desde la biblioteca e instanciación directa en el nuevo proyecto ("Drag and Drop").
---------------	---	---

Nota. El registro muestra que la arquitectura tradicional exige un mayor esfuerzo de reingeniería para aislar funciones, mientras que la solución implementada bajo IEC 61499 facilitó su encapsulación y reutilización con menor intervención estructural. Elaboración propia, 2026.

Un ejemplo representativo del nivel de dependencia de variables globales presente en la arquitectura IEC 61131-3 puede observarse en la Figura 19.

Figura 19

Dependencia de marcas de memoria globales (Sistema_Activo).

Nota. Ejemplo de dependencia de marcas de memoria globales en la arquitectura implementada bajo IEC 61131-3. Elaboración propia, 2026.

La disponibilidad del bloque Control_Sorter dentro de la biblioteca del entorno, una vez encapsulada su lógica, se muestra en la Figura 20.

Figura 20

Bloque Control_Sorter disponible en la biblioteca del entorno

Nota. Bloque Control_Sorter disponible en la biblioteca del entorno tras su encapsulamiento y reutilización modular en el escenario IEC 61499. Elaboración propia, 2026.

4.6.3. Flexibilidad

Para evaluar el criterio de flexibilidad, se analizó la capacidad de adaptación de ambas arquitecturas frente a la eventual inserción de un nuevo modo operativo. En lugar de ejecutar una modificación empírica que alterara las condiciones del ensayo, se evaluó el impacto estructural y el procedimiento de intervención requerido por cada ecosistema lógico.

En el Escenario A (IEC 61131-3), el análisis de la lógica centralizada evidencia una alta rigidez. Dado que el programa opera bajo un ciclo de escaneo continuo (Scan Cycle) y utiliza marcas de memoria globales (como Sistema_Activo), la inserción de un nuevo módulo funcional requeriría intervenir directamente el Bloque de Organización de Programa (POU) principal. Este procedimiento estructural obliga a detener la ejecución del controlador lógico (transición a modo STOP), recompilar la totalidad del código y realizar una nueva descarga a la CPU. En consecuencia, el tiempo de intervención es mayor y cualquier modificación local afecta la disponibilidad global del sistema.

En contraste, el Escenario B (IEC 61499) mostró una arquitectura más favorable para la incorporación analítica de cambios funcionales dentro del caso evaluado. El análisis del Modelo de Aplicación sugiere que la adición de nuevos módulos podría resolverse mediante la instanciación de bloques independientes en el lienzo del Composite Automation Type (CAT), sin requerir una reestructuración completa de los bloques ya existentes. Asimismo, una modificación de la lógica de decisiones podría concentrarse sobre el Gráfico de Control de Ejecución (ECC) del bloque Control_Sorter. Dado que esta evaluación se realizó en términos estructurales y no mediante una modificación empírica completa del sistema, el resultado debe interpretarse como una ventaja relativa de flexibilidad arquitectónica en el escenario implementado.

Tabla 5

Evaluación analítica del esfuerzo de modificación estructural

Factor Evaluado	Escenario A (IEC 61131-3)	Escenario B (IEC 61499)
Mecanismo de inserción	Edición de redes lógicas (FBD) en el POU central y reasignación de marcas de memoria globales.	Instanciación gráfica de bloques ("Drag-and-Drop") y enrutamiento de eventos locales.
Impacto en ejecución	Detención total del sistema (Modo STOP de CPU) y recompilación completa del proyecto.	Modificación aislada de instancias sin requerir la detención obligatoria de los procesos ajenos al cambio.
Flexibilidad arquitectónica	Menor. El alto nivel de acoplamiento incrementa el impacto estructural de las expansiones del sistema.	Mayor. La encapsulación de funciones favorece la escalabilidad y una incorporación más localizada de cambios.

Nota. Evaluación analítica del esfuerzo de modificación estructural requerido en los escenarios basados en IEC 61131-3 e IEC 61499. Elaboración propia, 2026.

4.6.4. Interoperabilidad

La evaluación de este criterio resulta fundamental para determinar la viabilidad de ambas arquitecturas en el contexto de la convergencia IT/OT y la Industria 4.0. Se analizó la capacidad de cada sistema para establecer una comunicación bidireccional y en tiempo real con el gemelo digital (*Factory I/O*).

En el Escenario A (IEC 61131-3), la integración presentó mayores restricciones arquitectónicas que en el escenario basado en IEC 61499. Debido a la forma en que se implementó la comunicación entre el controlador y el entorno de simulación, fue necesario incorporar un *middleware* externo (*KEPServerEX*) para habilitar el intercambio de datos mediante *OPC UA*. Esta dependencia añadió una capa adicional de configuración, exigió el mapeo manual de direcciones de memoria en el servidor externo y generó restricciones operativas asociadas al uso del puerto físico de comunicación.

Al utilizar el puerto serial para el enlace con *KEPServerEX*, el entorno de desarrollo GX Works 2 perdió la capacidad de realizar un monitoreo en línea de la lógica en tiempo real, demostrando que la arquitectura centralizada tradicional presenta un "cuello de botella" comunicacional al intentar interactuar con sistemas de nivel superior.

En contraste, el Escenario B (IEC 61499) mostró una integración más directa con el gemelo digital dentro de la configuración implementada. En *EcoStruxure Automation Expert*, la arquitectura desarrollada permitió exponer variables hacia el entorno externo desde el propio modelo de aplicación, posibilitando que *Factory I/O* operara como cliente *OPC UA* sin requerir una pasarela intermedia equivalente a *KEPServerEX*. Bajo estas condiciones, la solución evitó el conflicto asociado al uso del puerto físico de comunicación y permitió mantener de forma simultánea el intercambio de datos con el entorno virtual y el seguimiento de la lógica implementada. En el contexto del caso de estudio, esta diferencia constituye una ventaja relevante para el criterio de interoperabilidad, aunque no debe interpretarse como una validación universal de integración plena para cualquier solución basada en IEC 61499.

Tabla 6

Análisis comparativo de la arquitectura de conectividad y convergencia IT/OT

Criterio Evaluado	Escenario A (IEC 61131-3)	Escenario B (IEC 61499)
Arquitectura de red	Dependiente de <i>middleware</i> externo (<i>KEPServerEX</i>) como puente de integración.	Integrada en la arquitectura del entorno implementado.
Configuración de variables	Doble mapeo manual (en GX Works 2 y en la tabla de tags de <i>KEPServerEX</i>).	Exposición automática del <i>namespace</i> del Modelo de Aplicación al compilar.
Impacto en puerto físico / Monitoreo	Crítico. Bloqueo de puerto de programación. Imposibilita la depuración en línea simultánea.	Nulo. Comunicación por red asíncrona. Permite depuración simultánea.

Nota. El análisis evidencia que la dependencia de un middlewares en arquitecturas cerradas dificulta la visibilidad del proceso, mientras que el estándar abierto de la SDA tiene una capacidad de integración nativa con gemelos digitales. Elaboración propia, 2026.

La configuración manual de tags requerida en el *middleware* del escenario IEC 61131-3 puede observarse en la Figura 21.

Figura 21

Configuración manual de tags en middleware KEPServerEX

Nota. Configuración manual de variables en el middleware KEPServerEX, evidenciando la redundancia de mapeo y la dependencia de pasarelas de terceros en arquitecturas cerradas. Elaboración propia, 2026.

4.6.5. Mantenibilidad

El último criterio de evaluación corresponde a la mantenibilidad del sistema, enfocándose en la complejidad técnica para depurar errores y la accesibilidad de la información diagnóstica.

En el Escenario A (IEC 61131-3), la depuración de la lógica centralizada presentó un alto nivel de fricción visual debido al acoplamiento de redes, pero contó con la ventaja de ser un entorno maduro. El rastreo de señales exige recorrer múltiples líneas de código, lo cual incrementa la carga cognitiva, pero la disponibilidad de documentación y la claridad de los errores del sistema permiten una resolución de fallos más predecible para el personal técnico.

En contraste, el Escenario B (IEC 61499) reveló una dualidad crítica. Por un lado, su arquitectura orientada a eventos permite una depuración localizada mediante la herramienta Watch, facilitando pruebas asíncronas de bloques individuales sin detener la planta. Sin embargo, se identificó una barrera significativa en la accesibilidad de la información de diagnóstico de bajo nivel. Durante las pruebas, se constató que errores críticos en la capa de servicios (como fallos en la generación de certificados de seguridad o rutas de acceso del sistema) no son reportados de forma explícita en la interfaz de usuario, derivando en

tiempos de intervención elevados debido a la opacidad de los registros de error y la limitada documentación técnica disponible para esta norma emergente.

Tabla 7

Evaluación de mantenibilidad y esfuerzo de depuración

Criterio de Depuración	Escenario A (IEC 61131-3)	Escenario B (IEC 61499)
Rastreo de señales	Secuencial y dependiente de marcas globales.	Localizado en pines de interfaz de bloques.
Diagnóstico de errores	Errores de compilación y <i>hardware</i> estandarizados y documentados.	Errores de la capa de servicios (<i>OPC UA/Runtime</i>) difíciles de rastrear y documentar.
Tiempo de resolución	Predecible, aunque laborioso por el volumen de código.	Variable; puede ser muy rápido en lógica, pero muy lento en fallos de configuración de red.
Curva de aprendizaje	Baja; estándar ampliamente difundido en la industria.	Alta; requiere conocimientos profundos de arquitecturas de <i>software</i> y protocolos IT.

Nota. Si bien la IEC 61499 ofrece una estructura específica para el aislamiento de fallos lógicos, la inmadurez de las herramientas de diagnóstico y la falta de información técnica actúan como una barrera que puede elevar los tiempos de mantenimiento frente a soluciones tradicionales. Elaboración propia, 2026.

5. CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES

El presente capítulo sintetiza los principales hallazgos obtenidos a partir del análisis comparativo entre los enfoques de automatización basados en IEC 61131-3 e IEC 61499, aplicados al caso de estudio desarrollado en esta investigación. A partir de los criterios técnicos definidos en el marco teórico y operacionalizados en la metodología, se examinan los resultados observados en ambas implementaciones, considerando sus alcances, limitaciones y aportes dentro del contexto de simulación académica en que fue realizado el estudio. Asimismo, se presentan las conclusiones derivadas del trabajo, junto con algunas proyecciones que permiten situar esta experiencia como base para futuras investigaciones y desarrollos en automatización industrial.

5.1. Discusión de Resultados

La presente investigación permitió comparar dos enfoques de automatización industrial aplicados a un mismo caso de estudio: una implementación basada en IEC 61131-3, desarrollada sobre una arquitectura de control tradicional centralizada, y una implementación basada en IEC 61499, construida en un entorno orientado a eventos y estructurado mediante bloques funcionales. Esta comparación se realizó sobre un sistema discreto de transporte y clasificación de objetos modelado en un entorno de simulación académica, manteniendo constante el objetivo funcional del proceso y evaluando ambos escenarios a partir de criterios de portabilidad, modularidad, flexibilidad, interoperabilidad y mantenibilidad.

Los resultados obtenidos muestran que ambos enfoques son capaces de resolver correctamente el problema de control planteado, pero lo hacen a partir de arquitecturas sustancialmente distintas. En el escenario basado en IEC 61131-3, la solución se apoyó en una lógica centralizada, estrechamente vinculada al *hardware*, al direccionamiento de memoria y a una capa adicional de integración mediante *middleware*. En el escenario basado en IEC 61499, en cambio, la solución se estructuró a partir de componentes funcionales encapsulados, con una separación más clara entre la lógica de aplicación, la distribución de funciones y la integración con la planta virtual. Esta diferencia arquitectónica fue la que, en términos generales, explicó las principales divergencias observadas durante el análisis comparativo.

A partir de lo anterior, puede afirmarse que el enfoque implementado bajo IEC 61499 presentó ciertas ventajas en aspectos asociados al desacoplamiento del *software*, la

organización modular de la lógica y la integración con entornos de comunicación más abiertos. Sin embargo, también evidenció desafíos importantes en tareas de diagnóstico y mantenimiento práctico, especialmente cuando los problemas no se encontraban en la lógica funcional, sino en la capa de servicios, en la configuración del entorno o en la visibilidad de errores internos del *runtime*. Por su parte, la arquitectura basada en IEC 61131-3 mostró mayor rigidez frente a cambios estructurales y una dependencia más marcada del *hardware* y de la configuración manual, pero mantuvo fortalezas asociadas a la familiaridad del ecosistema, a la trazabilidad de errores de bajo nivel y a la madurez de las herramientas de ingeniería tradicionales.

En consecuencia, el aporte principal de esta tesis no radica en sostener que uno de los enfoques deba reemplazar de forma absoluta al otro, sino en mostrar, a partir de evidencia aplicada, que ambos responden de manera distinta a requerimientos actuales de automatización. Bajo las condiciones del caso implementado, IEC 61499 ofreció una arquitectura para la reutilización funcional, el despliegue desacoplado y la integración nativa con el entorno digital, mientras que IEC 61131-3 mantuvo ventajas relativas en cuanto a madurez operativa y previsibilidad de mantenimiento en un ecosistema ampliamente consolidado.

5.2. Conclusiones según criterios de evaluación

En relación con la portabilidad, los resultados del estudio muestran una diferencia clara entre ambas implementaciones. En el escenario basado en IEC 61131-3, la lógica de control quedó asociada a direcciones físicas específicas del controlador y a una estructura de variables estrechamente dependiente del *hardware* utilizado. Esta condición implica que una eventual migración hacia otro entorno requeriría intervención manual significativa sobre el programa y sobre su asignación de memoria. En contraste, el escenario basado en IEC 61499 permitió redespigar el modelo de aplicación sobre el recurso definido en el entorno sin modificar la lógica interna de los bloques funcionales, lo que evidencia una mayor independencia entre la aplicación y la infraestructura de ejecución. No obstante, esta conclusión debe leerse dentro del alcance del entorno implementado: el resultado observado confirma una ventaja relativa de portabilidad en el caso estudiado, pero no constituye por sí mismo una validación universal de interoperabilidad total entre cualquier plataforma compatible con IEC 61499.

En cuanto a la modularidad, la comparación mostró que la solución basada en IEC 61499 presentó una organización funcional más encapsulada que la implementación desarrollada

en IEC 61131-3. En el escenario tradicional, la extracción de una rutina específica exigió rastrear dependencias compartidas, desacoplar marcas globales y reconstruir parte de la estructura lógica para posibilitar su reutilización. En cambio, en la arquitectura basada en bloques funcionales, la lógica decisional quedó contenida en un componente con interfaz definida, lo que permitió su exportación directa y su reutilización en un nuevo contexto con menor esfuerzo de intervención. Esto sugiere que, en el caso implementado, IEC 61499 favoreció una cohesión funcional más alta y una reutilización más directa de componentes que la solución centralizada construida en el entorno *PLC* convencional.

Respecto de la flexibilidad, el análisis también mostró diferencias relevantes. En la implementación basada en IEC 61131-3, la incorporación de un nuevo modo funcional implicaría intervenir el programa principal, detener la ejecución del sistema, recompilar el proyecto completo y volver a descargarlo al controlador. En la solución desarrollada con IEC 61499, en cambio, la arquitectura orientada a eventos permitió analizar la adición de nuevas funciones como una modificación localizada sobre bloques o transiciones específicas, sin requerir una reestructuración completa de la aplicación. En este punto es importante ser preciso: la tesis no realizó una modificación empírica cronometrada en ambos escenarios, sino una evaluación analítica del esfuerzo estructural requerido para introducir el cambio. Bajo esa condición metodológica, los resultados sugieren una ventaja de IEC 61499 en términos de flexibilidad arquitectónica y escalabilidad funcional dentro del caso de estudio evaluado.

En el criterio de interoperabilidad, la diferencia observada fue particularmente significativa. El escenario basado en IEC 61131-3 requirió una capa intermedia de comunicación mediante *KEPServerEX* para enlazar el controlador con *Factory I/O* a través de *OPC UA*. Esta solución hizo posible la integración, pero añadió configuración redundante, dependencia de un *middleware* y restricciones operativas derivadas del uso del puerto físico de comunicación, afectando incluso la capacidad de monitoreo en línea desde el entorno de programación. En el escenario basado en IEC 61499, la integración con el gemelo digital se resolvió desde la propia arquitectura del entorno, mediante una configuración más directa del intercambio de datos con *OPC UA*. Bajo las condiciones del estudio, esto permitió una conectividad más limpia y con menor dependencia de elementos externos, lo que constituye una ventaja importante para aplicaciones donde la convergencia entre sistemas de control y entornos digitales resulte prioritaria. Aun así, esta conclusión también debe entenderse como válida para la solución implementada y no como una afirmación general sobre cualquier ecosistema basado en IEC 61499.

En relación con la mantenibilidad, los hallazgos fueron más matizados y, probablemente, los más relevantes desde una perspectiva crítica. Si bien la estructura por bloques y la localización de señales en IEC 61499 ofrecieron ventajas para aislar y probar partes específicas de la lógica, la experiencia práctica mostró dificultades en el diagnóstico de errores vinculados a servicios, certificados, configuraciones del *runtime* y visibilidad interna del sistema. En contraste, la solución basada en IEC 61131-3 presentó una lógica más extensa y acoplada, lo que puede volver más laborioso el rastreo funcional, pero operó sobre un ecosistema de herramientas más conocido, con mensajes de error más previsibles y con una curva de aprendizaje menor. Por lo tanto, la tesis permite concluir que la mantenibilidad no depende únicamente de la arquitectura conceptual del estándar, sino también del nivel de madurez de las herramientas, de la calidad del soporte técnico y del perfil de competencias requerido para intervenir en cada entorno. Este punto es especialmente importante, porque muestra que una arquitectura más moderna no necesariamente implica una experiencia de mantenimiento más simple en todas las capas del sistema.

En síntesis, el análisis por criterios permite sostener que, en el caso de estudio implementado, el enfoque basado en IEC 61499 presentó ventajas técnicas relevantes en portabilidad, modularidad, flexibilidad e interoperabilidad, mientras que el enfoque basado en IEC 61131-3 conservó fortalezas asociadas a la madurez del ecosistema de ingeniería y a una mayor previsibilidad en tareas de diagnóstico y mantenimiento. Estas conclusiones responden de manera coherente al objetivo general de la investigación, ya que permiten comparar ambos enfoques no solo desde su formulación teórica, sino también desde sus implicancias prácticas en una implementación concreta de control industrial en simulación.

5.3. Proyecciones y trabajos futuros

A partir de los resultados obtenidos, se identifican varias líneas de continuidad que podrían ampliar el alcance de esta investigación. En primer lugar, sería pertinente extender el estudio hacia implementaciones distribuidas reales sobre más de un dispositivo de ejecución, de modo de evaluar con mayor profundidad aspectos como latencia de comunicación, determinismo temporal y comportamiento ante tráfico de red efectivo. Esto permitiría pasar desde una validación en simulación hacia un escenario más cercano a condiciones industriales de operación.

En segundo lugar, resultaría valioso incorporar funciones de análisis avanzado o mantenimiento predictivo sobre la arquitectura desarrollada, particularmente en el escenario

basado en IEC 61499, con el fin de explorar de manera más directa su relación con entornos de *edge computing*, supervisión inteligente y servicios de análisis asociados a la digitalización industrial. Una extensión de este tipo permitiría examinar no sólo la lógica de control, sino también el potencial de integración del sistema con capas de procesamiento superiores.

Finalmente, una proyección especialmente útil en el contexto académico consiste en la construcción de bibliotecas funcionales reutilizables para escenarios de automatización discreta en *Factory I/O*, de modo que futuros estudiantes puedan trabajar sobre componentes previamente validados y documentados. Esto contribuiría a reducir la curva de aprendizaje asociada a IEC 61499, fortalecería la formación práctica en arquitecturas distribuidas y permitiría convertir esta tesis en una base de apoyo para nuevas experiencias de laboratorio y proyectos de titulación en el área.

En términos generales, esta investigación confirma que la discusión entre automatización tradicional y automatización definida por *software* no debe plantearse como una sustitución inmediata y total de una tecnología por otra, sino como una transición técnica que involucra decisiones arquitectónicas, capacidades humanas, madurez de herramientas y requerimientos específicos de cada aplicación. Desde esa perspectiva, el trabajo realizado entrega una base comparativa útil para comprender mejor las posibilidades y limitaciones de ambos enfoques, y aporta evidencia académica pertinente para futuras evaluaciones orientadas a la modernización de sistemas de automatización industrial.

Referencias

- Automation.com. (2021, 11 de abril). *IEC 61499 Programming Standard: Will it Become Mainstream?*
<https://www.automation.com/en-us/articles/april-2021/iec-61499-programming-standard-become-mainstream>
- Caiza, G., & García, M. (2017). *Implementación de sistemas distribuidos de bajo costo bajo norma IEC-61499, en la estación de clasificación y manipulación del MPS 500. Ingenius, (18), 40–46.*
<https://doi.org/10.17163/ings.n18.2017.05>
- Calvo, I., Pérez, F., Etxeberria, I., & Morán, G. (2010). *Control communications with DDS using IEC61499 service interface function blocks. 2010 IEEE 15th Conference on Emerging Technologies Factory Automation (ETFA 2010), 1–4.*
<https://doi.org/10.1109/ETFA.2010.5641207>
- Foletti, M. (2024). *Implementation and system architecture challenges for IEC 61499 distributed control. Journal of Industrial Information Integration, 32, 101275.*
<https://doi.org/10.1016/j.procir.2024.10.278>
- García, M., Irisarri, E., & Pérez González, F. (2017). *Integración vertical en plantas industriales utilizando OPC UA e IEC-61499. Enfoque UTE.*
<https://doi.org/10.29019/enfoqueute.v8n1.132>
- Ghobakhloo, M. (2023). *Behind the definition of Industry 5.0: A systematic review of human-centric and sustainable manufacturing. Journal of Manufacturing Systems, 71, 312–330.*
<https://doi.org/10.1080/21681015.2023.2216701>
- González-Mateos, G. (2025). *Educational platform for training in IEC 61499. Computers in Industry, 163, 104985.*
<https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2025.08.054>
- Hall, K., Staron, R., & Zoitl, A. (2007). *Challenges to industry adoption of the IEC 61499 standard on event-based function blocks. In IEEE International Conference on Industrial Informatics (INDIN). IEEE.*
<https://doi.org/10.1109/INDIN.2007.4384880>
- Holm, M. (2012). *Enabling control of distributed systems beyond IEC 61131-3 (Tesis de doctorado, Luleå University of Technology).*
<https://his.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:602112>
- IEC 61499 Standard for Distributed Automation. (s.f.). IEC 61499.
<https://iec61499.com/>

- PLCopen. (2016). IEC 61131-3: a standard programming resource.
https://www.plcopen.org/application/files/7117/3868/2055/intro_iec_oct2016.pdf
- Popov, G., Stoyanov, K., & Stambolov, G. (2013). Automation control for sorting station based on IEC 61499 function blocks. *The 8th International Conference on Electrical and Control Technologies*, 13–18.
<https://www.researchgate.net/publication/260121695>
- Ramanathan, R. (2014). *The IEC 61131-3 Programming Languages Features for Industrial Control Systems*. Institute Industrial IT, Ostwestfalen-Lippe University of Applied Sciences.
<https://doi.org/10.1109/WAC.2014.6936062>
- Thramboulidis, K., Sierla, S., Papakonstantinou, N., & Koskinen, K. (2007). An IEC 61499 based approach for distributed batch process control. *Industrial Informatics, 2007 5th IEEE International Conference on*, 1, 177–182.
<https://doi.org/10.1109/INDIN.2007.4384752>
- Thramboulidis, K. (2013). IEC 61499 as an enabler of distributed and intelligent automation: A state-of-the-art review—a different view. *The Scientific World Journal*, 2013, Article 638521.
<https://doi.org/10.1155/2013/638521>
- Tóth, A. (2023). The human-centric Industry 5.0 collaboration architecture. *Procedia CIRP*, 123, 301–308.
<https://doi.org/10.1016/j.procir.2023.09.011>
- Trejo-Hernández, M., & López-Mellado, E. (2013). Specification of manufacturing systems controllers using the standard iec61499. *CONIELECOMP 2013, 23rd International Conference on Electronics, Communications and Computing*.
<https://doi.org/10.1109/CONIELECOMP.2013.6525782>
- Vyatkin, V. (2011). IEC 61499 as enabler of distributed and intelligent automation: State-of-the-art review. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*.
<https://doi.org/10.1109/TII.2011.2166785>
- Walker, M., Bissell, C. y Monk, J. (2010). *The PLC: A logical development*.
<https://doi.org/10.1177/002029401004300904>
- Wiesmayr, Bianca & Zoitl, Alois & Rabiser, Rick. (2023). Assessing the usefulness of a visual programming IDE for large-scale automation software. *Software and Systems Modeling*. 22. 1-25. <https://doi.org/10.1007/s10270-023-01084-7>.
- Zeb, S. (2024). Towards defining Industry 5.0 vision with intelligent and sustainable automation. *Computers in Industry*, 142, 103970.
<https://doi.org/10.1016/j.inca.2023.103796>